

**ГРОМАДЯНСЬКИЙ СТАТУС “УКРАЇНСЬКОГО
НАСЕЛЕННЯ”, ПРИМУСОВО ЕВАКУЙОВАНОГО
ДО УРСР У 1944–1946 рр.**

Андрій Клос

**CIVIL STATUS OF THE “UKRAINIAN POPULATION”
FORCEDLY EVACUATED TO THE UKRAINIAN SSR
IN 1944–1946**

Andriy Klos

The article examines the citizenship status of individuals forcibly evacuated to the USSR under the Lublin Agreements of September 1944, particularly to the Ukrainian SSR, based on the legislation of the Republic of Poland, acts of the USSR, People’s Poland and the Ukrainian SSR/“UKRAINE”. It has been established that according to the RP Law “On Citizenship of the Polish State” of January 20, 1920, these individuals maintained citizenship of the Republic of Poland both in 1944–1946 and subsequently, up to the present day. No legal act deprived these forcibly evacuated RP citizens of their citizenship status. This is confirmed by the Decree of the President of the Republic of Poland “On Preserving the Rights of Polish Citizens for Polish Emigrants” of March 5, 1973. At the same time, there are no legal grounds to consider that these forcibly evacuated RP citizens acquired Soviet “citizenship”. Therefore, even prolonged forced residence in the Ukrainian SSR/“UKRAINE” could not affect their citizenship status – they remain citizens of the Republic of Poland.

Keywords: forced evacuation 1944–1946, citizens of the Republic of Poland, citizenship status, citizenship law, international law, agreement, convention, decree, passport, repression.

Дослідження теми примусової евакуації з Народної Польщі до УРСР у 1944–1946 рр. є невід’ємною складовою об’єктивного відображення історії Східної Європи ХХ ст. та висвітлення однієї з наймасштабніших репресій радянського окупаційного режиму. Важливим та актуальним питанням цієї теми є з’ясування громадянського статусу примусово евакуйованих до УРСР у 1944–1946 рр.

Підставою здійснення примусової евакуації до УРСР у 1944–1946 рр. в системі радянського окупаційного “права” декларувалася “Угода між урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного Визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР” з датою “укладення” “9 вересня 1944 р.” (в подальшому Люблінська угода ПКНВ з УРСР)¹. У процесі дослідження, разом з цим міграційним потоком, також охоплюються й міграційні потоки інших Люблінських угод вересня 1944 р., тобто Люблінської угоди ПКНВ з БРСР² та Люблінської угоди ПКНВ з ЛитРСР³, в тому числі й з зустрічним міграційним вектором – Схід–Захід.

¹ Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України, м. Київ (ГДА МЗС України), ф. 1, оп. 1, спр. 56, арк. 1–28: Угода між урядом УРСР і ПКНВ про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. 9 вересня 1944 р. (оригінали українською і польською мовами з печатками РНК УРСР і ПКНВ та підписами М. Хрущова і Е. Осубки-Моравського).

² Архів Міністерства закордонних справ Республіки Беларусь, г. Мінск (АМЗС РБ), ф. 907/3, оп. 3, д. 13, л. 1–14. Пагадненне паміж урадам БССР і ПКНВ аб эвакуацыі беларускага насельніцтва з тэрыторыі Польшчы і польскіх грамадзян з тэрыторыі БССР. 9 верасня 1944 г. (арыгінал на беларускай мове з пячаткамі СНК БССР і ПКНВ і подпісамі П. Панамарэнкі і Э. Асубкі-Мараўскага).

³ Lietuvos centrinis valstybes archyvas, m. Vilnius. f. R. 754, ap. 4, b. 53, l. 15–25. Układ pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Litewskiej Socjalistycznej Republiki Rad, dotyczący ewakuacji obywateli polskich z terytorium Litewskiej SRR i ludności litewskiej z terytorium Polski z dnia 22 września 1944 r. (tekst w języku polskim uwizetelowany pieczęciami PKWN i Rządu Litewskiej SRR i sygnowany podpisami E. Osóbki-Morawskiego i M. Gedwilasą).

Слід відзначити, що нами не зауважено жодної окремої публікації польських, українських або інших дослідників, яка б розкривала питання громадянського статусу осіб, примусово евакуйованих до УРСР у 1944–1946 рр. або до інших республік СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р. Є теза голови Рівненської ветеранської організації “Холмщина” О. Боровика: “Нема указу про позбавлення нас польського громадянства, нема також указу про надання нам українського громадянства. Є всього-на-всього незаконна угода від 09.09.1944”⁴. А також більш розширене повідомлення М. Горного: “Положення статті 1 Угоди “приступити до евакуації всіх громадян української, білоруської, російської і русинської національностей...” юридично не позбавляло це населення польського громадянства, як й не надавало радянського. Жодними документами в СРСР і повоєнній Польщі евакуйоване до УРСР українське населення не позбавлялось польського громадянства, як не надавалось йому громадянство радянське. Заяв на прийняття громадянства евакуйовані не складали. Паспортизація в СРСР не могла надавати йому юридичного громадянського статусу. В умовах тоталітарного радянського режиму отримання паспортів СРСР обумовлювалось необхідністю отримання права на проживання в певній місцевості пересування по державі проживання, працевлаштування тощо”⁵. Отже, опрацювання законодавчої бази Республіки Польща, актів СРСР, Народної Польщі та УРСР/України, які могли напряму, або опосередковано стосуватись громадянського статусу примусово евакуйованих до УРСР у 1944–1946 рр., є важливим завданням дослідника.

Текст Люблінської угоди ПКНВ з УРСР містить інформацію про можливість двовекторної міграції – із Заходу на Схід та у протилежному напрямку. Відразу привертає до себе увагу непаритетність категорій, виписаних у назві самої Люблінської угоди ПКНВ

⁴ *Вступне слово голови оргкомітету, голови Рівненської ветеранської організації “Холмщина” Олександра Боровика на науковій конференції, [у:] Матеріали Світового Конгресу українців Холмщини і Підляшшя (19–21 вересня 1997 р.), Рівне, 1998, с. 9.*

⁵ *М. Горний, Переселенці з Холмщини: проблема адаптації до умов проживання в УРСР, [у:] Матеріали Світового Конгресу українців Холмщини і Підляшшя (19–21 вересня 1997 р.), Рівне, 1998, с. 59.*

з УРСР та в актах, пов'язаних з виконанням її умов. Стосовно міграційного потоку Захід–Схід вживається категорія національної належності – “українське населення”, а до міграційного потоку Схід–Захід – категорія громадянського статусу – “польські громадяни”. Проте, обидві ці категорії не є достатньо вичерпними та відповідними реаліям.

Зазначене в Люблінській угоді ПКНВ з УРСР “українське населення” повинно було мати певний громадянський статус, у зв'язку з тим, що на середину ХХ ст. в Європі не могло бути значних груп населення без визначеної громадянської належності. Але примусово евакуйованих до УРСР у 1944–1946 рр., внаслідок стандартів, введених комуністичною пропагандою, відносять до абстрактного, не обтяженого громадянським статусом “українського населення”, яке незрозумілим чином мало бути пов'язане з територією радянської зони окупації УРСР, до якої його було “репатрійовано” з місць постійного проживання на своїх автохтонних землях Холмщини, Підляшшя, Надсяння, Лемківщини.

Громадянство – це стійкий правовий зв'язок людини з державою, який виражається у сукупності їх взаємних прав та обов'язків і означає підпорядкованість даної людини суверенній владі відповідної держави незалежно від свого місцезнаходження і навіть у випадку довготривалого перебування громадянина за кордоном він не переривається⁶. Існує сталість правового зв'язку, що виникає між людиною і державою у просторі і в часі. У просторі вона насамперед виявляється в тому, що стан громадянства зберігається за людиною і в разі виїзду її за кордон. Сталість громадянства виявляється в його безперервності. Безперервність громадянства означає його наявність з моменту набуття і до моменту припинення. Зміст стану громадянства рухливий і залежить від змісту відповідного законодавства, хоча сам стан при цьому залишається незмінним. Існують випадки, коли громадянин втрачає зв'язок зі своєю державою, але зберігає громадянство. Закони про громадянство і деякі конституції визначають порядок набуття і припинення громадянства⁷. Питання

⁶ Курс міжнародного права: Основные институты международного права. В 7-ми томах, т. 3, Москва: Наука, 1990, с. 69.

⁷ В. М. ШАПОВАЛ, Конституційне право зарубіжних країн: підручник для

громадянства (набуття, втрата, подвійне громадянство) регулюються внутрішнім законодавством держав, лише окремі з них можуть бути предметом міжнародно-правового регулювання⁸. Набуття громадянства за народженням (філіація) спирається на дві засади, це право землі (*ius soli*) – дитина набуває громадянство держави, в якій народилася, і право крові (*ius sanguinis*) – дитина набуває громадянство батьків, незалежно від того, де народилася⁹. Втрата громадянства можлива на підставі добровільного виходу або позбавлення громадянства¹⁰. Вихід з громадянства означає його втрату на підставі рішення компетентного державного органу, що ухвалюється за добровільною заявою зацікавленої людини. Позбавлення громадянства містить у собі елемент покарання. На відміну від виходу з громадянства, воно здійснюється з ініціативи відповідних державних органів і, як правило, стосовно осіб, причетних до вчинення ворожих дій щодо даної держави.

Окремим питанням може бути колізія щодо громадянства Української Народної Республіки в західних її регіонах, які були окуповані Республікою Польща на підставі рішень Найвищої Ради Паризької Мирної Конференції від 25 червня 1919 р.¹¹, Ради Ліги Націй від 23 лютого 1921 р.¹², Ризького договору від 18 березня 1921 р.¹³ та Ради послів Антанти від 15 березня 1923 р.¹⁴.

студентів юрид. вищих навч. закладів і фак., Київ: Артек, Вища шк., 1998, 264 с.

⁸ *Політичний словник. 4-е вид., перероб. і допов.*, Київ: Голов. ред. УРЕ, 1987, с. 152.

⁹ *Słownik encyklopedyczny: edukacja obywatelska*, Wrocław: Europa, 1999, 523 s.

¹⁰ *Юридическая энциклопедия*, отв. ред. Б. Топорнин, Москва: Юрист, 2001, с. 234–235.

¹¹ М. ЛОЗИНСЬКИЙ, *Галичина в рр. 1918–1920*, s. 1., 1922, с. 149.

¹² R. GALUBA, “*Niech nas rozsądzi miecz i krew...*”. *Konflikt polsko-ukraiński o Galię Wschodnią w latach 1918–1919*, Poznań, 2004, s. 284.

¹³ *Мирный договор между Россией и Украиной с одной стороны и Польшей – с другой. (Подписанный в г. Риге 18 марта 1921 года)*, [у:] *Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства*. 1921, № 41–42 (21 мая), ст. № 219, с. 217–236.

¹⁴ *Decision taken by the Conference of Ambassadors with regard to the Eastern frontiers of Poland. No. 398. Paris, March 15, 1923*, [in:] “League of Nations”.

Законом УНР “Про громадянство Української Народної Республіки” від 2 березня 1918 р.¹⁵, Законом УД “Про громадянство Української Держави” від 2 липня 1918 р.¹⁶ та Законом УНР “Про громадянство Української Народної Республіки” від 15 листопада 1921 р., які послідовно змінили один одного, було регламентовано норми належності до громадянства УНР. Останній із зазначених законів чинний до сьогодні. Його статтею 6. 1. а) визначено: “Право українського громадянства набувається через народження від українських громадян”. А статтею 18 абзац 2 був визначений порядок виходу з громадянства УНР: “Заява про звільнення від громадянства подається Начальникові Губернії, або у відповідних випадках Дипломатичному Представникові Української Народної Республіки за кордоном та розв’язується тим же порядком, що і про прийняття до українського громадянства. За 2 місяці до дня розв’язання справи про неї публікується за рахунок прохача в офіційному органі Української Народної Республіки та місцевих офіційних та 2 приватних часописах”¹⁷. Отже, законом було регламентовано індивідуальну відмову від громадянства УНР та прийняття щодо цього рішення відповідними компетентними органами. Проте, інформація про факти виконання такої процедури відсутня. Відповідно, громадяни УНР та їхні нащадки і надалі залишалися у своєму громадянському статусі. Разом з тим, громадянство УНР ігнорувалося Республікою Польща, Королівством Румунія та Чехословацькою Республікою, які визнали громадян УНР своїми громадянами.

Варто зауважити, що де-юре СРСР ніколи не був створений. Радянські зони окупації – РСФРР, УСРР, БСРР та ЗСФРР номіну-

Treaty Series, 1923, vol. 15, p. 261. URL: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%2015/v15.pdf> (дата звернення: 05.12.2021).

¹⁵ Закон УНР “Про громадянство Української Народної Республіки” від 2 березня 1918 р., [у:] “Вістник Ради Народних міністрів Української Народної Республіки”, 1918, № 9, 15 березня, с. 2.

¹⁶ Закон УД “Про громадянство Української Держави” від 2 липня 1918 р., [у:] “Державний вістник”, 1918, № 21, 11 липня, с. 1.

¹⁷ ЦДАВО України, ф. 1065, оп. 4, спр. 96, арк. 48–50; арк. 48 зв., 50. Рада народних Міністрів Української Народної Республіки, м. Київ, Кам’янець-Подільський; Тарнів (Польща). (14.12.1918 р.–1923 р.). Закон “Про громадянство Української Народної Республіки” від 15 листопада 1921 р.

валися “незалежними”. Для “створення” СРСР між “незалежними” РСФРР, УСРР, БСРР та ЗСФРР мав бути укладений міжнародний договір, проте такого договору не існує. Є лише російськомовний паперовий носій інформації, який як “два в одному” має в собі “Декларацію об утворенні Союзу Советських Соціалістических Республік” і “Договор об утворенні Союзу Советських Соціалістических Республік”. Однак цей “Договір” не відповідає не лише нормам міжнародного договору, але навіть вимогам щодо належного оформлення будь-якого документа: відсутня дата; є підписи, але немає читабельних прізвищ підписантів; відсутні повноваження щодо підписання; відсутні відтиски печаток “республік” задекларованих у ньому; відсутні аутентичні примірники мовами “республік” підписантів та не зазначене місце підписання¹⁸. Хоча в офіційних друкованих виданнях стоїть дата і місто “30 декабрія 1922 г. Москва”¹⁹. Відсутність зазначених формальностей виключає можливість навіть припущення щодо створення СРСР де-юре. Існує гіпотеза, що нелегальне існуванням СРСР було легітимізовано його конституціями та визнанням, де-факто, на міжнародному рівні. Із огляду на відсутність де-юре факту створення та існування СРСР, як “держави” та його зон окупації у цьому статусі, не могло бути і підстав до правового існування радянського “громадянства”, бо не може бути “громадянства” та “громадян” окупаційних зон. Відповідно, категорії “громадянство” СРСР/радянське “громадянство” та “громадяни” СРСР/радянські “громадяни” вживаються в тексті не як правові, де-юре, а лише як такі, що використовувалася де-факто для позначення осіб, які підпали під примусову псевдоправову “юрисдикцію” окупаційної влади СРСР. Після перейменування у 1991 р. радянської

¹⁸ ГАРФ, ф. Р. 3316, оп. 1, д. 5, л. 1–3. Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик.

¹⁹ Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик, [у:] Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами, вып. I. Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу до 1-го января 1924 года, Народ. комиссариат по иностр. делам СССР; сост. А. В. Сабанин, М. М. Воскресенский, Москва, 1924, с. 6–10.

зони окупації УРСР в “УКРАЇНУ”, де-юре неіснуючі категорії “громадянство” СРСР та “громадяни” СРСР були замінені такими ж де-юре неіснуючими категоріями, як “громадянство” УКРАЇНИ та “громадяни” УКРАЇНИ – Закон УРСР/УКРАЇНИ “Про громадянство України” від 8 жовтня 1991 р.: Ст. 2. “Громадянами України є: 1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України”²⁰. Не може бути “громадянства” радянської зони окупації УРСР/УКРАЇНА, як не могло бути і не було “громадянства” німецької зони окупації – Райхскомісаріату, з такою ж назвою, “Україна”. Отже, в дійсності, де-юре, до сьогодні, є громадяни єдиної в світі національної держави українського народу – Української Народної Республіки, права яких визначені розділом II Конституції УНР / Статуту про державний устрій, права і вольності УНР від 29 квітня 1918 р.²¹. Імовірність визнання громадянами УНР фізичних осіб, працівників радянської окупаційної адміністрації УРСР/УКРАЇНА, є сумнівною, бо ст. 1 Закон УНР “Про громадянство Української Народної Республіки” від 15 листопада 1921 р. визначає: “Громадянство Української Народної Республіки є державноправна належність людини до Української Народної Республіки”²². Детальний розгляд теми громадянства УНР належить до окремого дослідження.

За аналогією, Народна Польща, яка була також однією із зон радянської окупації, теж не могла мати інституту “громадянства” та

²⁰ Закон України “Про громадянство України” № 1636-ХІІ від 8 жовтня 1991 р., [у:] “Відомості Верховної Ради України” 1991 р., № 50, ст. 701.

²¹ ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 113 зв.–114. Українська Центральна Рада (УЦР), м. Київ, Житомир. 07.03.1917 р. – 23.04.1918 р. Постанови УЦР та її Комітету щодо затвердження інструкції про комісію для підготовки статуту автономії України, компетенцію та склад Комітету УЦР, склад Генерального Секретаріату та його статут. 272 арк. Конституція Української Народної Республіки / Статут про державний устрій, права і вольності УНР від 29 квітня 1918 р., арк. 113–117 зв.

²² Ibid., ф. 1065, оп. 4, спр. 96, арк. 48. Рада народних Міністрів Української Народної Республіки, м. Київ, Кам’янець-Подільський; Тарнів (Польща). (14.12.1918 р.–1923 р.). Закон “Про громадянство Української Народної Республіки” від 15 листопада 1921 р., арк. 48–50.

“громадян”. З огляду на це, використання категорії “громадянство РП” в розумінні де-юре належності до громадянства Республіки Польща, визначене її законодавством, не може бути тотожним до категорії “громадянство” Народної Польщі / “народнопольське «громадянство»” – перебування під псевдоправовою “юрисдикцією” радянської окупаційної адміністрації Народної Польщі. У зв’язку з цим, у тексті є розрізнення цих категорій – громадянство РП та народнопольське “громадянство”.

У самому тексті Люблінської угоди ПКНВ з УРСР щодо “українського населення”, яке евакуйовується до УРСР використовується категорія “громадяни”, але без уточнення щодо державної належності: “приступити до евакуації всіх громадян української, білоруської, російської і русинської національностей, що проживають в Хелмському, Грубешувському, Томашувському, Любачувському, Ярославському, Перемишльському, Лиськовському, Замостінському, Красноставському, Білгорайському, Влодавському повітах і в інших районах Польщі, де можуть виявитися громадяни української, білоруської, російської і русинської національності, які побажають переселитися з території Польщі на Україну”. На противагу до них, щодо осіб зустрічного міграційного потоку вживається категорія їхньої громадянської належності: “приступити до евакуації всіх поляків і євреїв, що перебували в польському громадянстві до 17 вересня 1939 року, які проживають в західних областях УРСР і бажають переселитися на територію Польщі”²³. Громадянство якої держави мало “українське населення” під час евакуації до УРСР й у подальшому та чи дійсно поляки і євреї в УРСР “перебували в польському громадянстві” лише до 17 вересня 1939 року.

Уповноважений уряду УРСР з евакуації по Замойському повіту І. Кукоба мав таке нескладне бачення щодо громадянського статусу осіб, евакуйовуваних до УРСР: “польские документы забираются,

²³ ГДА МЗС України, ф. 1, оп. 1, спр. 56, арк. 1. Угода між урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного Визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. 9 вересня 1944 р. (оригінали українською і польською мовами з печатками РНК УРСР і ПКНВ та підписами М. Хрущова і Е. Осубки-Моравського), арк. 1.

таким образом [...] он делается советским гражданином”²⁴. Чи дійсно таким чином можна було втратити польське громадянство та набути радянське?

Закон РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р. визначав підстави набуття громадянства в новоствореній державі: “ст. 2. З моменту оприлюднення цього Закону право польського громадянства належить кожній особі, незалежно від статі, віку, релігії та національності, яка: проживає на території Польської Держави, якщо тільки вона не має права на громадянство іншої держави. Проживаючим в Польській Державі в розумінні цього Закону вважається особа, яка: b) має право батьківщини в одній із гмін на території Польської Держави, яка раніше входила до складу Австрійської або Угорської Держави; d) була вписана до міської чи сільської гміни, або до однієї з станових організацій на землях колишньої Російської імперії, що входять до складу Польської держави; ст. 1. Польський громадянин не може бути одночасно громадянином іншої держави”²⁵. Відповідно, особи, які в Люблінській угоді з УРСР визначались, як “громадяни української, білоруської, російської та русинської національностей”, постійно проживаючи на своїх споконвічних землях Холмщини, Підляшшя, Лемківщини, Любачивщини, Надсяння, у зв’язку з окупацією цих земель Української Народної Республіки Республікою Польщею отримали польське громадянство на підставі вищезазначеного Закону РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р. У відповідності до ст. 4. 1. Закону РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р., діти громадян РП набували громадянство через народження²⁶ – філіацію на засадах права крові (*ius sanguinis*).

²⁴ ЦДАВО України, ф. Р. 4959, оп. 1, спр. 6, арк. 32. Уповноважені і Представники Урядів СРСР і УРСР з переселення та оптації населення російської, української, білоруської, польської, чеської і словацької національностей за міжнародними угодами 1944–1946 рр. Стенограми совещаний при главному уповномоченном за 1944 год. 92 арк. Стенограмма совещания районных уполномоченных при Главном Уполномоченном Правительства УССР по эвакуации тов. Подгорном Н. В. 25–26 ноября 1944 года, арк. 25–73.

²⁵ *Ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 1920, nr. 7, 31 stycznia, poz. 44, s. 82.

²⁶ *Ibid.*, s. 82.

Однозначно підтверджує польське громадянство осіб евакуйованих до УРСР за Люблінською угодою ПКНВ з УРСР лист Головного представника уряду Народної Польщі у справах евакуації від 26 листопада 1945 р., в якому він акцентує на цьому увагу власним підкресленням: “на підставі Угоди від 9.9.1944 р. укладеної між П.К.Н.В. і урядом У.Р.С.Р. евакуації підлягають польські громадяни української, російської, білоруської і русинської національності”²⁷.

Громадянський статус громадян РП, евакуйованих до УРСР за Люблінською угодою ПКНВ з УРСР має сталу тяглість від 1944 р. і до сьогоднішнього дня. Методологічний принцип з’ясування питання громадянства РП ґрунтується на положеннях законодавства РП у взаємозв’язку з міжнародним правом. Норми міжнародного права у сфері прав людини і громадянина мають універсальний характер. Категорії громадянської належності були визначені міжнародними актами міжвоєнного періоду. 6 квітня 1922 р. в Римі була підписана “Конвенція між Австрією, Угорщиною, Італією, Польщею, Румунією, Королівством сербів, хорватів і словенців, а також Чехословаччиною в справі громадянства”, яка визначала: “Ст. 1. Способи набуття або втрати громадянства регулюються законодавством кожної окремої держави”²⁸. Конвенція ратифікована Законом РП від 19 грудня 1928 р.²⁹, чинна для Республіки Польща від 10 червня

²⁷ Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN). Zesp. 526. Główny Przedstawiciel Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Ukraińskiej z Polski w Lublinie 1944–1946. Sygn. 397/164. Główny Przedstawiciel Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Ukraińskiej z Polski w Lublinie. Odpisy korespondencji Pełnomocnika Głównego do władz zwierzchnich, podległych i innych w sprawach związanych z pracą Urzędu, i dotyczących ewakuacji Ukraińców 1944–1945. Zarządzenie Głównego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji do Rejonowego Przedstawiciela Rządu RP do Spraw Ewakuacji w Krośnie, Nr L.dz. 2423/445 z dnia 26 listopada 1945 r. K. 423.

²⁸ *Konwencja pomiędzy Austrią, Węgrami, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją w sprawie obywatelstwa, podpisana w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r.*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 1929, nr. 65, poz. 501, s. 991.

²⁹ *Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji konwencji pomiędzy Austrią, Węgrami, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją w sprawie obywatelstwa, podpisanej w*

1929 р.³⁰. 12 квітня 1930 р. в Гаазі була підписана “Конвенція про деякі питання, що стосуються колізії законів про громадянство”: “Ст. 1. Кожна держава має право визначати у своєму законодавстві, хто є її громадянином. Це законодавство приймається іншими державами за умови, що воно відповідає міжнародним договорам, міжнародним звичаям і правовим принципам, загально визнаним у сфері громадянства. Ст. 2. Будь-яке питання щодо того, чи має особа громадянство цієї держави, вирішується відповідно до законодавства цієї держави. Ст. 3. Відповідно до положень цієї Конвенції, особа, яка має два чи більше громадянства, може бути визнана громадянином будь-якої з держав, громадянство якої вона має”³¹. Ця Конвенція ратифікована Законом РП від 5 березня 1934 р.³², чинна для Республіки Польща від 2 липня 1937 р. На офіційному сайті “Inter-netowy System Aktów Prawnych” зазначено “Статус правового акту: чинний”.

Прикладом процедури зміни громадянського статусу громадянами РП на підставі “міжнародної” угоди, адже радянську окупаційну адміністрацію Народної Польщі не можна визнавати “польською стороною”, а лише народнопольським учасником внутрішньо-окупаційної угоди між окупантом та його структурним підрозділом. Це Угода між РНК СРСР і Тимчасовим Урядом Національної Єдності Республіки Польща “О праве на выход из советского гражданства лиц польской и еврейской национальностей, проживающих в СССР, и об их эвакуации в Польшу, и о праве на выход из польского граж-

Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 roku, [w:] “Dziennik Ustaw”, 1929, nr. 5, poz. 46.

³⁰ *Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1929 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego konwencji pomiędzy Austryją, Węgrami, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słowenów i Czechosłowacją w sprawie obywatelstwa, podpisanej w Rzymie, dnia 6 kwietnia 1922 roku*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 1929, nr. 65, poz. 502.

³¹ *Konwencja w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie podpisana w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 1937, nr. 47, poz. 361, 903.

³² *Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji w sprawie niektórych zagadnień, dotyczących konfliktów ustaw w materji obywatelstwa, oraz protokołu, dotyczącego wypadku bezpieczeństwa, podpisanych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.*, “Dziennik Ustaw”, 1934, nr. 27, poz. 217, s. 394.

данства лиц русской, украинской, белорусской, русинской и литовской национальностей, проживающих на территории Польши, и об их эвакуации в СССР” від 6 липня 1945 р. (Угода від 6 липня 1945 р.). Затверджена постановою РНК СРСР від 7 липня 1945 р.³³. В ході розгляду Угоди від 6 липня 1945 р. буде здійснене порівняння процедури реалізації її умов та Люблінських угод вересня 1944 р. У зв’язку з тим, що в цих угодах прописна категорія – “евакуація”, існує тенденція їх сприйняття, як послідовних складових єдиного цілісного процесу, що не відповідає дійсності.

За Угодою від 6 липня 1945 р. громадянський статус евакуйованих підлягав зміні, що відображала сама її назва, а статті визначали процедуру реалізації: “2. Временное Правительство Национального Единства Польской Республики соглашается предоставить лицам русской, украинской, белорусской, русинской и литовской национальностей право выхода из польского гражданства в соответствии с выраженным ими желанием; 7. Лица, имеющие право на выход из польского гражданства, согласно статье 2, находящиеся к моменту подписания Соглашения на территории Польши, могут обратиться в течение срока до 1 ноября 1945 года через местные органы в установленном законом порядке с ходатайством о выходе из польского гражданства”³⁴. Протоколом від 11 листопада 1945 р. термін

³³ ГАРФ, ф. Р. 5446, оп. 1, д. 257, л. 23. Постановление СНК СССР № 1622 “Об утверждении Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Временным Правительством Национального Единства Польской Республики о праве на выход из советского гражданства лиц польской и еврейской национальности, проживающих в СССР и об их эвакуации в Польшу, и о праве на выход из польского гражданства лиц русской, украинской, русинской и литовской национальностей, проживающих на территории Польши, и об их эвакуации в СССР” от 7 июля 1945 г.

³⁴ АВП РФ, ф. 6. оп. 7. П. 41, д. 623, л. 23–27. Народный Комиссариат Иностранных Дел СССР. Секретариат В. М. Молотова 15.11.1945–15.11.1945. Польша. Соглашение между правительством СССР и Временным Правительством Национального Единства Польской Республики “О праве на выход из советского гражданства лиц польской и еврейской национальностей, проживающих в СССР, и об их эвакуации в Польшу, и о праве на выход из польского гражданства лиц русской, украинской, белорусской,

подачі клопотання був продовжений до 1 січня 1946 р.³⁵. Статтею 8 Угоди від 6 липня 1945 р. визначалось створення радянсько-польської змішаної комісії: “для содействия выполнению настоящего Соглашения и, в частности, для составления списков выезжающих лиц и для организации выезда из СССР в Польскую Республику и из Польской Республики в СССР”³⁶. Тобто, тоді коли комісії з евакуації на підставі Люблінської угоди ПКНВ з УРСР працювали вже декілька місяців, від осені 1944 р., комісії з реалізації умов Угоди від 6 липня 1945 р. лише передбачалося створити.

На 26 липня 1945 р. радянсько-польська змішана комісія з евакуації за Угодою від 6 липня 1945 р. була створена³⁷. Постановою Раднаркому СРСР від 10 листопада 1945 г. була створена Центральна комісія при Раднаркомі СРСР з представників відповідних відомств, а також обласні, крайові та республіканські комісії для сприяння виконанню Угоди від 6 липня 1945 р. Центральна комісія завершила свою діяльність на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР “О ликвидации комиссии при Совете Министров СССР, а также республиканских, краевых и областных комиссий по эвакуации польских граждан” № 2238-923 від 5 жовтня 1946 р. Постано-

русинской и литовской национальностей, проживающих на территории Польши, и об их эвакуации в СССР” от 6 июля 1945 г., 35 л.

³⁵ АВП РФ, ф. 6, оп. 7, П. 41, д. 623, л. 34. Народный Комиссариат Иностранных Дел СССР. Секретариат В. М. Молотова. 15.11.1945–15.11.1945. Польша. Дополнительный протокол к соглашению от 6 июля 1945 г. между правительством Союза Советских Социалистических Республик и Временным Правительством Национального Единства Польской Республики от 11 ноября 1945 г., 35 л.

³⁶ Ibid., ф. 6, оп. 7, П. 41, д. 623, л. 25. Народный Комиссариат Иностранных Дел СССР. Секретариат В. М. Молотова. 15.11.1945–15.11.1945. Польша. Соглашение между правительством СССР и Временным Правительством Национального Единства Польской Республики “О праве на выход из советского гражданства лиц польской и еврейской национальностей, проживающих в СССР, и об их эвакуации в Польшу, и о праве на выход из польского гражданства лиц русской, украинской, белорусской, русинской и литовской национальностей, проживающих на территории Польши, и об их эвакуации в СССР” от 6 июля 1945 г., л. 23–27.

³⁷ *Образование Советско-Польской Смешанной Комиссии по эвакуации*, [у:] “Правда”, 1945 г., № 177 (9948), 26 июля, с. 3.

вою було визначено: “Ликвидировать с 15 октября 1946 г. республиканские, краевые и областные комиссии, а также Комиссию при Совете Министров СССР по эвакуации польских граждан”³⁸. В УРСР комісія з виконання умов Угоди від 6 липня 1945 р. з евакуації польських громадян при Раднаркомі УРСР була створена Постановою РНК УРСР и ЦК КП(б)У “О мерах по выполнению постановления Совнаркома Союза ССР о порядке переселения в Польшу бывших польских граждан польской и еврейкой национальности и выходе из советского гражданства” видана між 22 листопада і 5 грудня 1945 р. і діяла: “3. Для осуществления контроля за работой специальных комиссий при исполкомах облсоветов и оказания им помощи”³⁹. Ці комісії були ліквідовані заднім числом на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР № 1865-109 “О ликвидации Комиссии при Совете Министров УССР, а также областных комиссий по эвакуации польских граждан” від 28 жовтня 1946 р.: “во исполнение постановления Совета Министров Союза ССР от 5 октября 1946 года № 2238-923, Совет Министров Украинской ССР постановляет: 1. Ликвидировать с 15 октября 1946 года областные комиссии и Комиссию при Совете Министров УССР по эвакуации польских граждан”⁴⁰.

³⁸ *Совет Министров СССР. Постановление № 2238-923с. О ликвидации комиссии при Совете Министров СССР, а также республиканских, краевых и областных комиссий по эвакуации польских граждан. 5 октября 1946 г. Секретно. Документ № 20, [у:] По решению Правительства Союза ССР, сост., авт. введ., коммент. Н. БУГАЙ, А. ГОНОВ, Нальчик: Изд. центр “Эль-Фа”, 2003, с. 711. З посиланням на ГАРФ, ф. Р. 5446, оп. 49, д. 3626, л. 209.*

³⁹ ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, спр. 1464, арк. 29–31. Центральний комітет Комуністичної партії України (ЦК КПУ) (1918–1991). Постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У “О мерах по выполнению постановления Совнаркома Союза ССР о порядке переселения в Польшу бывших польских граждан польской и еврейкой национальности и выходе из советского гражданства” між 22 листопада і 5 грудня 1945 р.

⁴⁰ Державний архів Луганської області (ДАЛО), ф. Р. 1779, оп. 3, спр. 34, арк. 216. Постановление Совета Министров УССР № 1865-109 “О ликвидации Комиссии при Совете Министров УССР, а также областных комиссий по эвакуации польских граждан” от 28 октября 1946 г. Секретно. Документальні виставки on-line. URL: https://archives.gov.ua/Sections/Peremoga_65/fotos_07.php?52.

Відповідно, комісії з виконання умов Угоди від 6 липня 1945 р. та комісії з евакуації, створені на підставі умов Люблінських угод вересня 1944 р., діяли як окремі структури. У своїй роботі вони не пересікалися, бо були спрямовані на окремих контингент осіб. Окремість Люблінських угод вересня 1944 р. та Угоди від 6 липня 1945 р. офіційно прописано в протоколі до Угоди від 6 липня 1945 р.: “1. Соглашение не изменяет постановлений, предусмотренных в соглашениях, заключенных 9 и 22 сентября 1944 г. между правительством Украинской, Белорусской, Литовской ССР и Польским Комитетом Национального Освобождения о взаимной эвакуации украинского, белорусского, русинского, литовского, польского и еврейского населения”⁴¹. Інформація Протоколу Угоди від 6 липня 1945 р. була оприлюднена в УРСР, зокрема, в газеті “Вільна Україна” від 8 липня 1945 р.: “В атмосфері дружнього взаєморозуміння 6 липня 1945 р. в Москві підписано Угоду. Угода не змінює постанов, передбачених в угодах від 9 і 22 вересня 1944 р., які складені відповідно між урядами Української, Білоруської та Литовської РСР і Польським Комітетом Національного Визволення про взаємну евакуацію українського, білоруського, російського, русинського, литовського, польського та єврейського населення”⁴². На території Республіки Польща ця інформація щодо Угоди від 6 липня 1945 р. була доведена до населення. Наприклад, в “Obwieszczeniu Nr. 42” президента міста Любліна від 11 жовтня 1945 р. повідомлялося, що Угода від 6 липня 1945 р.: “не стосується російського, українського, біло-

⁴¹ *Протокол к “Соглашению между Временным правительством национального единства Польской Республики и Правительством СССР о праве на выход из советского гражданства лиц польской и еврейской национальностей, проживающих в СССР, и об их эвакуации в Польшу и о праве на выход из польского гражданства лиц русской, украинской, белорусской, русинской и литовской национальностей, проживающих на территории Польши, и об их эвакуации в СССР” от 6 июля 1945 г.*, [у:] *Документы и материалы по истории советско-польских отношений*, т. 8. *Январь 1944 г.—декабрь 1945 г.*, Ин-т славяноведения и балканистики АН СССР, Ин-т социалистических стран Польской АН, Москва: Наука, 1974, с. 470.

⁴² *Підписання угоди між урядами СРСР і Польським Тимчасовим урядам Національної єдності*, [у:] “Вільна Україна”, 1945, № 134 (801), 8 липня.

руського, русинського та литовського населення з території Білостоцького, Люблінського та Ряшівського воєводств, яке відповідно до угод, укладених 9 і 22 вересня 1944 р. між урядами УРСР, БРСР, ЛитРСР та Польським Комітетом Національного Визволення, буде евакуйоване до СРСР за посередництва уповноважених цих республік, які мають садиби: Української республіки в Любліні, Білоруської в Білостоці, Литовської в Сувалках. Стосовно постанов умови від 6 липня 1945 р. подаю до відома таке: 1. Польські громадяни російської, української, білоруської, русинської та литовської національності, які мешкають на території міста Любліна, які прагнуть набути радянське громадянство і переселитися до СРСР, повинні зробити подання в тій справі до Міського старостату в Любліні в терміні до 1 листопада 1945 р. 7. Польські громадяни, які отримують згоду на зміну громадянства, будуть поінформовані про час і порядок виїзду до СРСР”⁴³.

Відповідно до Угоди від 6 липня 1945 р. та протоколу до неї, був виданий Наказ № 0219 Народного Комісара Внутрішніх Справ СРСР: “Объявляются Указы Президиума Совета Союза ССР от 22 июня и от 14 июля 1944 года и Инструкция, утвержденная СНК СССР, о порядке оформления ходатайств о выходе из советского гражданства и о приеме в гражданство СССР лиц, подпадающих под действие заключенного 6 июля 1945 года Соглашения между Правительством Союза ССР и Временным Правительством Национального Единства Польской республики” від 24 серпня 1945 р. Зміст всіх восьми пунктів стосується виключно регламентації механізму організації та проведення прийому заяв лише про вихід з радянського громадянства від осіб, котрі підпали під дію Указів ПВР СРСР від 22 червня 1944 р. і 14 липня 1944 р. та угоди від 6 липня 1945 р. В той же час, про прийняття радянського громадянства в цьому наказі нічого не зазначено, як і взагалі немає інформації щодо

⁴³ AAN. Zesp. 526. Główny Przedstawiciel Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Ukraińskiej z Polski w Lublinie 1944–1946. Sygn. 397/166. Główny Pełnomocnik do Spraw Ewakuacji Ludności Ukraińskiej z Polski w Lublinie. Korespondencja Głównego Pełnomocnika z Pełnomocnikami Rejonowymi i władzami administracyjnymi dot. Ewakuacji Ukraińców i innych do ZSRR. 1945. Obwieszczenie Nr. 42 Prezydenta Miasta Lublina z dnia 11 października 1945 r. K. brak numeru.

Люблінських угод вересня 1944 р.⁴⁴. Зазначена також у цьому наказі НКВС № 0219 від 24 серпня 1945 р. “Инструкция о порядке оформления ходатайств о выходе из советского гражданства и о приеме в гражданство СССР лиц, подпадающих под действие заключенного 6 июля 1945 года Соглашения между Правительством СССР и Временным правительством национального единства РП”. Всі пункти інструкції, крім п. 9, більш розширено повторюють зміст попередньо наведеного Наказу, щодо організації та проведення прийому заяв про вихід з радянського громадянства колишніх польських громадян. Громадяни повинні були подати у зв’язку з цим до 1 листопада 1945 р. заяву до Комісії Президії Верховної Ради СРСР з розгляду питань прийому, виходу і позбавлення громадянства СРСР. У п. 9 зазначено: “Лица русской, украинской, белорусской, русинской и литовской национальностей, вышедшие в соответствии с Соглашением от 6 июля 1945 года из польского гражданства, обращаются с заявлением о приеме в советское гражданство в Посольство или Консульство СССР по месту пребывания заявителя”⁴⁵. Тобто, Наказ НКВС № 0219 від 24 серпня 1945 р. та Інструкція до нього, регламентуючи процедуру зміни громадянського статусу за Угодою від 6 липня 1945 р., не містили ніяких приписів щодо зміни громадянського статусу громадянами РП, примусово евакуйованими до СРСР. Відповідно, громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., в тому числі й за Люблінською угодою ПКНВ з УРСР, ніяким чином не виконували процедури подання таких заяв, яка від них і не вимагалася. Невідомо й про те, щоб НКВС СРСР взагалі видавав накази, директиви, інструкції щодо механізму зміни громадянського статусу громадянами РП, примусово евакуйованими до СРСР.

⁴⁴ АУМВСУ ХО, ф. 57, арк. 114–114 зв. Колекція наказів і розпоряджень МВС СРСР. Т. 118. Приказы НКВД СССР за 1945 г. 176 арк. Приказ НКВД № 0219 от 24 августа 1945 г.

⁴⁵ Ibid., ф. 57, арк. 116–117. Колекція наказів і розпоряджень МВС СРСР. Т. 118. Приказы НКВД СССР за 1945 г. 176 арк. Инструкция о порядке оформления ходатайств о выходе из советского гражданства и о приеме в гражданство СССР лиц, подпадающих под действие заключенного 6 июля 1945 года Соглашения между Правительством Союза ССР и Временным правительством национального единства Польской республики к приказу НКВД № 0219 от 24 августа 1945 г.

Угода від 6 липня 1945 р. була окремим, самостійним актом, який ані розширював, ані доповнював Люблінські угоди вересня 1944 р. Міграція Захід – Схід на підставі Люблінських угод вересня 1944 р. та міграція з тим же вектором, але на підставі Угоди від 6 липня 1945 р. – охоплювали різні категорії польських громадян. Ці міграційні потоки були паралельними, але не змішувались. Якщо за Люблінськими угодами вересня 1944 р. зміна громадянського статусу польських громадян навіть не передбачалася, то за Угодою від 6 липня 1945 р. зміна громадянського статусу польського громадянства на радянське була чітко регламентована. Для осіб, які підпадали під умови Угоди від 6 липня 1945 р. процедура відмови від польського громадянства відбувалася на території Народної Польщі, за особистим клопотанням, поданим до кінця 1945 р. до компетентних органів Народної Польщі. За позитивного вирішення питання, особа вже без польського громадянства там же, на території Народної Польщі, мала звернутися з клопотанням щодо отримання радянського громадянства до посольства, або консульства СРСР. Саме норми Угоди від 6 липня 1945 р. та актів на її виконання, реалізація яких відбувалася паралельно з реалізацією умов Люблінських угод вересня 1944 р., виразно демонструють неможливість втрати громадянства РП особами примусово евакуйованими до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р. Навіть після евакуації до УРСР польські громадяни радянськими органами номінувалися у своєму громадянському статусі. Одне з розпоряджень Перещепенського райвиконкому від 28 грудня 1944 р. має цю категорію у своїй назві “Об оказании помощи семьям польских граждан, прибывших в Перещепенский район (предоставление квартир)”⁴⁶.

В Указі ПВР СРСР “О выходе из советского гражданства лиц польской и еврейской национальностей, бывших польских граждан

⁴⁶ Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО), ф. Р. 213, оп. 1, спр. 1, арк. 6. Герасимовский сельский совет депутатов трудящихся Перещепенского района, Днепропетровской области. Директивные распоряжения Перещепенского райисполкома и райземотдела, касающиеся деятельности сельсовета. 1943–1945 гг. Из указания председателя исполкома райсовета “Об оказании помощи семьям польских граждан, прибывших в Перещепенский район (предоставление квартир)” от 28 декабря 1944 г., 211 арк.

и членов их семей, переселяющихся из СССР в Польшу, и о приобретении советского гражданства лицами русской, украинской, белорусской, русинской и литовской национальностей и членами их семей, переселяющимися из Польши в СССР” від 10 листопада 1945 р. зазначено: “2. Установить, что лица русской, украинской, белорусской, русинской и литовской национальностей, а также члены их семей, переселяющиеся из Польши в СССР на основании Соглашения между Правительством СССР и Временным Правительством Национального Единства Польской Республики от 6 июля 1945 года, Соглашения между Правительством УССР и ПКНО от 9 сентября 1944 года, Соглашения между Правительством БССР и ПКНО от 9 сентября 1944 года и Соглашения между Правительством ЛитССР и ПКНО от 22 сентября 1944 года, приобретают советское гражданство с момента их прибытия на территорию СССР”⁴⁷. Будь-яка інформація про публікацію Указу ПВР СРСР від 10 листопада 1945 р. в пресі, або в офіційних виданнях, відсутня.

Ймовірно, що не вдаючись у деталі керівництво СРСР прирівняло громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., до осіб, які переселялися до СРСР на підставі Угоди від 6 липня 1945 р. Положення Указу ПВР СРСР від 10 листопада 1945 р. щодо осіб, які, за Угодою від 6 липня 1945 р., відмовилися від польського громадянства на території Народної Польщі і там же подавали клопотання на отримання радянського громадянства, було послідовним кроком процедури зміни громадянського статусу, визначеного “міжнародною” угодою. Але Указ ПВР СРСР від 10 листопада 1945 р. в частині щодо громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., стосовно яких взагалі, жодним попереднім актом, не було визначено зміни громадянського статусу, за своєю суттю не

⁴⁷ АВП РФ, ф. 6, оп. 7, П. 41, д. 624, л. 7. Народный Комиссариат Иностранных Дел СССР. Секретариат В. М. Молотова. 10.11.1945–10.11.1945. Польша. Указ ПВС СССР “О выходе из советского гражданства лиц польской и еврейской национальностей б. польских граждан и членов их семей, переселяющихся из СССР в Польшу и о приобретении советского гражданства лицами русской, украинской, белорусской, русинской и литовской национальностей и членами их семей, переселяющихся из Польши в СССР” от 10 ноября 1945 г., л. 6–7.

відрізнявся від Указу Президії Верховної Ради СРСР “О приобретении гражданства СССР жителями западных областей Украинской и Белорусской ССР” від 29 листопада 1939 р.⁴⁸. Якщо у випадку з Указом ПВР СРСР від 29 листопада 1939 р., в якому хоча і безпідставно, але декларувалася категорія “бывшие польские граждане”, то у випадку Указу ПВР СРСР від 10 листопада 1945 р. така категорія щодо громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р. навіть не вживається. Тобто, для керівництва СРСР громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., були такими, що не втратили свого громадянського статусу. А категорія “приобретения советское гражданство с момента их прибытия на территорию СССР” знаходилася поза межами, як міжнародного та польського права, а також не відповідала навіть “законодавству” СРСР. Указ ПВР СРСР від 10 листопада 1945 р. в частині “приобретения советского гражданства” громадянами РП, примусово евакуйованими до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р. на пряму суперечив самим умовам Люблінських угод вересня 1944 р., протоколу Угоди між Урядом СРСР і ТУНЄ РП від 6 липня 1945 р. щодо незмінності умов Люблінських угод вересня 1944 р. Указ ПВР СРСР від 10 листопада 1945 р. був підзаконним актом і, відповідно до Конституції СРСР 1936 р., мав бути “основан на законе и не должен противоречить закону”⁴⁹. Закон СРСР “О гражданстве СССР” від 19 серпня 1938 р. визначав ст. 2: “Гражданами СССР являются: б) лица, которые приобрели советское гражданство в установленном законом порядке”⁵⁰. Правовим фактом є те, що особи, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., були польсь-

⁴⁸ Указ ПВС СССР “О приобретении гражданства СССР жителями западных областей Украинской и Белорусской Советских Социалистических Республик” от 29 ноября 1939 г. (З посиланням на: РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 1016, л. 81–82. Подлинник. Машинописный текст), [у:] А. СОРОКИН, Свой закончили поход ... [у:] “Родина”, 2014, № 9, с. 41.

⁴⁹ Большая Советская Энциклопедия, Москва: Государственное научное издательство “Большая Советская Энциклопедия”, 1952, т. 16. Железо – Земли. Закон (в праве), с. 366.

⁵⁰ Закон СССР “О гражданстве СССР” от 19 августа 1938 г., [у:] “Ведомости Верховного Совета СССР”, 1938, № 11.

кими громадянами, бо від громадянства РП не відмовилися і відповідно для радянської сторони були іноземцями. Для прийому іноземців до радянського громадянства був встановлений порядок, визначений ст. 3 Закону СРСР “О гражданстве СССР” від 19 серпня 1938 р.: “Иностранцы, независимо от их национальности и расы, принимаются в гражданство СССР по их ходатайству Президиумом Верховного Совета СССР или Президиумом Верховного Совета Союзной Республики, в пределах которой они проживают”⁵¹. Категорія Указу ПВР СРСР від 10 листопада 1945 р. “приобретают советское гражданство с момента их прибытия на территорию СССР” відсутня в Законі СРСР “О гражданстве СССР” від 19 серпня 1938 р. Цей закон мав повну ясність щодо питання набуття радянського громадянства. Навіть у системі радянського “законодавства”, не відповідаючи Закону СРСР “О гражданстве СССР” від 19 серпня 1938 р., Указ ПВР СРСР від 10 листопада 1945 р. не міг мати юридичної сили та породжувати правові наслідки в частині щодо “приобретения советского гражданства”, громадянами РП, примусово евакуйованими до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., “с момента их прибытия на территорию СССР”. Дії щодо цієї категорії осіб не підпадали навіть під імітовану ознаку дотримання правової процедури, і не могли бути підставою для отримання радянського громадянства громадянами РП. Найголовніше, Декрет Президента Республіки Польща “Про нечинність правових актів окупаційних влад” від 30 листопада 1939 р. визначав нікчемність та позбавляв чинності акти і розпорядження, німецької та радянської окупаційних влад на окупованій території Республіки Польща: “Ст. 1. Усі правові акти та розпорядження влад, які окупувають територію Польської Держави, якщо вони виходять за межі тимчасової адміністрації окупованої території, є, згідно з положеннями IV-ї Гаазької конвенції 1907 р. про закони та звичаї війни на суходолі, нечинними й нікчемними [nieważne i niebułe]. Ст. 9. Приписи цього Декрету стосуються вже виданих правових актів і розпоряджень окупаційних влад, а також усіх, що суперечать положенням цього Декрету правових актів та розпоряджень цих же влад, які будуть видані після набрання чинності цим декретом”⁵². У світлі цього Указ ПВР СРСР

⁵¹ Закон СССР “О гражданстве СССР” от 19 августа 1938 г.

⁵² Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o nieważności aktów prawnych władz

від 10 листопада 1945 р. як акт радянської окупаційної влади, який міг порушити/порушував права громадян РП, був не чинним від моменту видання. Він не мав юридичної сили, не створював для громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., жодних правових наслідків. Громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р. і надалі залишалися в статусі виключно лише громадянами Республіки Польща.

В Указі Президії Верховної Ради Білоруської РСР “Про набуття білоруського громадянства особами, які переселяються до Білоруської РСР з Польщі” від 6 лютого 1945 р.: “В соответствии со статьей 3. Закона «О гражданстве Союза Советских Социалистических Республик» от 19 августа 1938 г. установит, что все лица, переселившиеся из Польши в Белорусскую ССР в порядке, установленном соглашением от 9 сентября 1944 г. между Правительством Белорусской ССР и Польским комитетом национального освобождения «Об эвакуации белорусского населения с территории Польши и польских граждан с территории БССР», независимо от того, состояли они в польском гражданстве или нет, с момента их прибытия на территорию Белорусской ССР – приобретают гражданство БССР”⁵³. Проте, як вже відзначено, ст. 3 Закону СРСР “О гражданстве СССР” визначала для іноземців, лише індивідуальну процедуру набуття радянського громадянства на підставі подання особистого клопотання до Президій Верховних Рад СРСР, або, у даному випадку, ПВР БРСР. Законом не передбачено колективної процедури набуття радянського громадянства, тим більше “с момента их прибытия на территорию Белорусской ССР”. Тобто, Указ ПВР БРСР від 6 лютого 1945 р. не відповідав нормам законодавства, а, відтак, не міг мати юридичної сили та породжувати правові наслідки щодо отри-

okupacyjnych z dnia 30 listopada 1939 r. Angers, [w:] “Dziennik Ustaw”, 1939, Nr 102, 2 grudnia, poz. 1006, s. 2006–2007.

⁵³ *Указ Президыума Вярхоунага Савета Беларускай ССР аб набыцці беларускага грамадзянства асобамі, які перасяляюцца у БССР з Польшчы от 6 лютага 1945 г. Документ № 155, [у:] Знешняя палітыка Беларусі: Зборнік дакументаў і матэрыялаў. (чэрвень 1941 г.–жнівень 1945 г.), склад. Н. Дзятык, У. Міхнюк, У. РАКАШЭВЫЧ і інш., Мінск: БДУ, 2001, т. 4, с. 255.*

мання радянського громадянства зазначеними особами. Указ ПВР СРСР від 10 листопада 1945 р. та Указ ПВР БРСР від 6 лютого 1945 р. є зразками радянської позаправової фальсифікації, які навіть в системі радянського “права” не могли мати юридичної сили та породжувати правові наслідки щодо набуття радянського громадянства громадянами РП, примусово евакуйованими до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р. Таким чином, ці громадяни РП залишалися у своєму громадянському статусі, а для СРСР були іноземцями, навіть якщо його керівництво вважало для себе інакше.

Стосовно іноземців, які могли довготривало проживати на території СРСР, існувала Постанова ЦВК і РНК СРСР “Об иностранцах, имеющих временное пребывание или постоянное местожительство в Союзе ССР” від 3 вересня 1926 р. Вона мала чинність до 12 травня 1967 р. Постановою визначено: “1. Находящиеся на территории Союза ССР иностранцы разделяются на две категории: а) имеющих временное пребывание и б) имеющих постоянное местожительство в Союзе ССР”. До другої групи були віднесені іноземні громадяни, які законно проживають в СРСР і не менше 18 місяців займаються будь-якими видами незабороненої законом діяльності. Всі решта іноземних громадян в СРСР вважаються такими, що мають тимчасове перебування⁵⁴. Існував короткочасний і довготривалий термін перебування/проживання іноземних громадян на території СРСР, межею між якими був 18 місячний термін. Отже, іноземні громадяни, перетнувши межу у 18 місяців, могли і надалі, на законних підставах, перебувати/проживати на території СРСР необмежено довготривало, без потреби виконання будь-яких додаткових формальностей, що також могло стосуватися і перебування громадян РП, примусово евакуйованих в СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р.

Для офіційного з’ясування питання щодо громадянського статусу осіб, примусово евакуйованих до УРСР у 1944–1946 рр. на підставі Люблінської угоди ПКНВ з УРСР, автор здійснив тривале лис-

⁵⁴ *Постановление ЦИК и СНК СССР “Об иностранцах, имеющих временное пребывание или постоянное местожительство в Союзе ССР” от 3 сентября 1926 г.*, [у:] “Собрание законодательства СССР”, 1926, № 59, ст. 439.

тування з Міністерством Юстиції УРСР/УКРАЇНИ. Міністерство Юстиції УРСР/УКРАЇНИ надало лист № К-25389 від 26 серпня 2011 р., в якому повідомило: “щодо часу набрання чинності та дії в часі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 10 листопада 1945 р. “О выходе из советского гражданства лиц польской и еврейской национальностей, бывших польских граждан и членов их семей переселяющихся из СССР в Польшу, и о приобретении советского гражданства лицами русской, украинской, белорусской, русинской и литовской национальностей и членами их семей, переселяющимися из Польши в СССР”, Міністерство Юстиції не володіє інформацією, що запитується”⁵⁵.

Проаналізуємо Закон Народної Польщі “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р.⁵⁶, чи на підставі його положень громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., могли втратити громадянство РП. Цей Закон НП діяв від 19 січня 1951 р. до 22 серпня 1962 р. Категорія “Народна Польща” фігурує у цьому законі у ст. 2.2.

Закон НП “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р. в ст. 2 встановлював: “На день набрання чинності цим Законом польськими громадянами є особи, які: 1) мають польське громадянство на підставі попередніх положень”⁵⁷. Виведення будь-якої категорії польських громадян, з-під дії зазначеної норми, не було визначено. Отже, на день набрання чинності цього закону, тобто на 19 січня 1951 р., на рівні з усіма іншими польськими громадянами, також усі, без будь-якого винятку, громадяни РП, у тому числі, й в СРСР маючи польське громадянство на підставі Закону РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р. і надалі залишалися у статусі громадян РП. Крім того, ст. 1 цього ж Закону НП, від 8 січня 1951 р., визначала: “Польський громадянин не може бути одночасно громадянином іншої держави”.

Відповідно до статей 6, 8, 9 Закону Народної Польщі “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р. дитина, яка народилася

⁵⁵ Приватний архів А. Клоса. Лист Міністерства Юстиції України № К-25389 від 26 серпня 2011 р.

⁵⁶ *Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim*, [w:] “*Dziennik Ustaw*”, 1951, 19 stycznia, Nr 4, poz. 25.

⁵⁷ *Ibid.*

від батьків громадян РП, або якщо хоч би один з батьків був польським громадянином і навіть за кордоном Народної Польщі, набуває польське громадянство, хіба що батьки могли подати заяву до компетентного органу про бажання набуття дитиною іноземного, не польського, громадянства. Відповідно, таким же чином діти громадян РП в СРСР, як і діти інших польських громадян набували польське громадянство за народженням без будь-якого виключення. У ст. 4 цього закону зазначено: “Польським громадянином не є особа, яка в день 31 серпня 1939 р. дійсно мала польське громадянство, однак постійно мешкає за кордоном і 1) у зв’язку зі зміною кордонів Польської Держави, набула згідно з міжнародною угодою громадянство іншої держави”⁵⁸. Тобто, ст. 4.1 стосується осіб, які реалізували своє право зміни громадянського статусу на підставі Угоди “О праве на выход из советского гражданства лиц польской и еврейской национальностей, проживающих в СССР, и об их эвакуации в Польшу, и о праве на выход из польского гражданства лиц русской, украинской, белорусской, русинской и литовской национальностей, проживающих на территории Польши, и об их эвакуации в СССР” від 6 липня 1945 р. Так, вони дійсно на підставі “міжнародної” угоди відмовилися від польського громадянства, отримали радянське “громадянство” та переїхали до СРСР на постійне місце проживання. Іншої “міжнародної” угоди, в якій би було визначено зміну польського громадянства на радянське, на січень 1951 р. не було укладено. Ця ст. 4.1 лише підтверджувала втрату польського громадянства особами, які підпали під умови Угоди від 6 липня 1945 р. У ст. 4.2 прописано: “Польським громадянином не є особа, яка в день 31 серпня 1939 р. дійсно мала польське громадянство, однак постійно мешкає за кордоном і є національності російської, білоруської, української, литовської, латиської або естонської”⁵⁹. Цей пункт за своїм змістом виглядає, як реалізація політики керівництва СРСР, яке певний період, 1941–1943 рр., погоджувалося на вибіркоче визнання, на підрадянській території, польського громадянства лише за польськими громадянами польської національності. Не виключена імовірність, що ст. 4.2 була складена під пряму

⁵⁸ *Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim.*

⁵⁹ *Ibid.*

диктовку керівництва СРСР. Разом з цим ст. 4.2 не заперечувала польського громадянства польських громадян інших, не зазначених, національностей, які мешкали за кордонами Народної Польщі. Проте, спроба невизнання польського громадянства за ст. 4.2 вступала в протиріччя зі ст. 2, яка, крім іншого, має пріоритетну за послідовністю позицію в цьому законі. Відповідно, зазначені у ст. 4.2 польські громадяни російської, білоруської, української, литовської, латиської та естонської національності можливо і могли б втратити громадянство РП, якби не норма ст. 2, якою гарантовано усім, без будь-якого виключення, громадянам РП і надалі від 19 січня 1951 р. статус громадян РП. Також, ст. 4.2 протирічила процедурі зміни громадянського статусу цього ж закону – ст. 11.1: “Громадянин Польщі може отримати іноземне громадянство лише після отримання дозволу польських органів влади на зміну громадянства” та ст. 13: “1. Про надання і втрату польського громадянства вирішує Рада Держави. 2. Рішення Ради Держави про втрату польського громадянства відбувається за поданням Голови Ради Міністрів. 3. Оголошення в «Monitorze Polskim» рішення про позбавлення польського громадянства замінює вручення рішення”⁶⁰. Отже, відповідно до визначеної цим законом процедури від січня 1951 р. польський громадянин, представник однієї з зазначених у ст. 4.2 національностей, який “постійно мешкає за кордоном” за власної потреби набуття іноземного громадянства повинен був особисто, звернувшись до компетентних органів Народної Польщі, й “лише після отримання дозволу польських органів влади на зміну громадянства”, міг клопотати про отримання іноземного громадянства. “Дозволів польських органів влади на зміну громадянства” для громадян РП на території СРСР ніколи не видавався. Немає подань Голови Ради Міністрів і відповідно рішень Ради Держави про втрату польського громадянства польськими громадянами на території СРСР. Немає оголошення в “Monitorze Polskim” з персональним або колективним переліком польських громадян, позбавлених громадянства РП у зв’язку з проживання на території СРСР.

У законі НП “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р. взагалі не згадано громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за

⁶⁰ *Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim.*

Люблінськими угодами вересня 1944, в статусі радянських громадян. Цей закон опосередковано заперечував чинність Указу ПВР СРСР від 10 листопада 1945 р., а тому в ньому й не зазначено, що дана категорія примусово евакуйованих громадянами РП “не є”. На підставі цього закону вони може і перестали бути народнопольськими громадянами, але не могли втратити статусу громадян РП, бо щодо вчинення таких дій, повноважень у радянської окупаційної адміністрації Народної Польщі не було. У Законі НП “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р. не згадуються громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР. Якби норми цього закону стосувалися цієї категорії громадян РП, в частині, що вони “не є” польськими громадянами, то це мало б бути конкретно прописано. У переліку національностей громадян РП, які “не є” польськими громадянами за цим законом, не зазначені громадяни РП русинської національності, які виписані серед національностей громадян РП, які були примусово евакуйовані за Люблінською угодою ПКНВ з УРСР та за Люблінською угодою ПКНВ з БРСР. Із представників усіх національностей, визначених для евакуації до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., лише громадяни РП русинської національності на території СРСР залишалися громадянами РП, що виглядає нонсенсом. Перелік національностей ст. 4.2 охоплює ширше коло національностей, ніж перелічені в Люблінських угодах вересня 1944 р., – це громадяни РП латиської та естонської національностей, які не були включені до умов цих угод. Також немає подань Голови Ради Міністрів і відповідно рішень Ради Держави та, як наслідок, немає публікацій у “Monitorze Polskim” з персональним переліком громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., які “позбавлені польського громадянства”, як це визначала ст. 13 Закону НП “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р.

У міжнародному праві та законодавстві Республіки Польща відсутня норма – “не є” для означення втрати громадянського статусу. Ця категорія – “не є” пропонує, як і в радянських ПВР СРСР від 29 листопада 1939 р. та ПВР СРСР від 10 листопада 1945 р. позаправову метаморфозу. В дійсності вона не має в собі ознак правової процедури, і не могла бути підставою для втрати громадянства

Республіки Польща. Імовірно, розуміючи неможливість, у зв'язку з незаконністю, в порушення норм міжнародного права, внесення до Закону НП “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р. такої категорії, як “позбавлення громадянства РП” громадян РП за межами Народної Польщі, й було сфабриковано абсолютно позаправове визначення – “не є”, яке в дійсності не могло мати жодних правових наслідків.

На 1951 р. еміграційне керівництво Республіки Польща було єдиним законним представником державних інтересів країни та її громадян. Саме воно, згідно з нормами міжнародного права, визначало на підставі ст. 1 та 2 Конвенції “Про деякі питання, що стосуються колізії законів про громадянство” від 12 квітня 1930 р.⁶¹, хто є громадянином РП згідно Закону РП “Про польське громадянство” від 20 січня 1920 р., а не радянська окупаційна адміністрація Народної Польщі. Ця адміністрація повинна була, згідно зі ст. 43 Положення “Про закони і звичаї війни на суходолі” IV Гаазької Конвенції від 5 (18) жовтня 1907 р., лише імітувати дії законного керівництва держави, дотримуючись законодавства Республіки Польща, в тому числі й щодо питання громадянства. Але поява Закону НП “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р. з наявністю категорій, що порушували норми, регламентовані Законом РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р., незмінність яких була закріплена нормами Декрету президента РП “Про нечинність правових актів окупаційних влад” від 30 листопада 1939 р. та твердою позицією законного керівництва Республіки Польща в еміграції, виключає будь-яку можливість визнання Закону НП “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р., як взагалі, так тим більше в частині, яка порушувала громадянський статус громадян РП на підрадянській території.

Ст. 17 Закону НП “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р. визначала втрату чинності законодавчих актів, як Народної Польщі, так і Республіки Польща, зокрема втрату чинності Закону РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р. Проте,

⁶¹ *Konwencja w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie podpisana w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 1937, nr. 47, poz. 361, s. 903.

для скасування законодавчих актів Республіки Польща радянська окупаційна адміністрація Народної Польщі не мала і навіть не могла мати жодних повноважень. Немає законодавчого акту, яким би законне керівництво РП в еміграції визначило Закон РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р. таким, що втратив чинність. Найбільш пізнім актом, пов’язаним зі зміною цього закону керівництвом Республіки Польща, був Декрет Президента РП від 16 листопада 1938 р. “Про возз’єднання з Республікою Польща повернутих у листопаді 1938 р. земель, і про поширення на ці землі дії обов’язковості деяких законодавчих актів”⁶². З огляду на Декрет Президента Республіки Польща “Про нечинність правових актів окупаційних влад” від 30 листопада 1939 р.⁶³ та Ухвалу Сенату Республіки Польща “Про правову тяглість між II і III Республікою Польща” від 16 квітня 1998 р.⁶⁴ можна висунути припущення, що датою втрати чинності Закону РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р. може бути 15 серпня 2012 р., тобто, момент набрання чинності Закону РП “Про польське громадянство” від 2 квітня 2009 р.⁶⁵. Тому що це є перший цілісний законодавчий акт щодо польського громадянства, ухвалений уже після початку деокупації Республіки Польща 22 грудня 1990 р.

Підсумовуючи вище окреслене можна зробити висновок, що навіть за умови чинності Закону НП “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р., він у частині визначення громадян РП, такими які “не є” польськими громадянами, не міг мати жодних наслідків, бо суперечив своїй же ст. 2, тобто, самому собі. І навіть за імовір-

⁶² *Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1938 r. o zjednoczeniu z Rzeczpospolitą Polską ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r. i o rozciągnięciu na te ziemie mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 1938, nr. 87, poz. 585, s. 1306–1307.

⁶³ *Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych z dnia 30 listopada 1939 r. Angers*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 1939, nr. 102, 2 grudnia, poz. 1006, s. 2006–2007.

⁶⁴ *Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o ciągłości prawnej między II a III Rzeczpospolitą Polską z dnia 16 kwietnia 1998 r.*, [w:] “Monitor Polski” 1998, nr. 12, 9 kwietnia, poz. 200.

⁶⁵ *Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 2012, poz. 161.

ного припущення, що він міг стосуватися громадян РП, які постійно проживали на території Західної України та Західної Білорусі, щодо того, що вони “не є” польськими громадянами, то і в цьому випадку він не міг охоплювати питання громадянського статусу громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., як з огляду на відсутність у ньому конкретної вказівки щодо цієї категорії громадян РП, так і з огляду на те, що вони, були примусово евакуйовані і відповідно, не “постійно мешкають за кордоном”, а лише тимчасово перебувають на території СРСР. Отже, громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., і після появи Закону НП “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р., надалі мали status quo громадян РП на рівні з іншими громадянами Республіки Польща.

І щодо “правової компетентності” “творців” Закону НП “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р. У ньому ст. 17.2.3 визначала, що втрачає чинність Закон РП “Про позбавлення громадянства” від 31 березня 1938 р. Проте цей закон втратив чинність ще понад дев’ять років тому, на підставі Декрету президента РП “Про скасування Закону РП «Про позбавлення громадянства» від 31 березня 1938 р.” від 28 листопада 1941 р.⁶⁶.

Прикладом акту, одне з положень якого безсумнівно охоплювало саме громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., є Угода між урядом Польської Народної Республіки і урядом СРСР “О сроках и порядке дальнейшей репатриации из СССР лиц польской национальности” від 25 березня 1957 р., ратифікована Указом ПВР СРСР від 5 червня 1957 р. “О ратификации советско-польского Соглашения о сроках и порядке дальнейшей репатриации из СССР лиц польской национальности”. Рада Держави Польської Народної Республіки визнала її ухваленою, ратифікованою та затвердженою 23 травня 1957 р. Обмін ратифікаційними документами відбувся 10 липня 1957 р.⁶⁷.

⁶⁶ *Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 listopada 1941 r. o uchyleniu ustawy z dnia 31 marca 1938 r. o pozbawianiu obywatelstwa*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 1941, nr 8 (20 grudnia), poz. 22, s. 55.

⁶⁷ *Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Lu-*

Репатріація за ст. 11 цієї угоди мала завершитися до 31 грудня 1958 р. У ст. 15 Угоди від 25 березня 1957 р. громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., зазначені конкретно за кожною з них: “Предусмотренное настоящим Соглашением право на репатриацию не распространяется на лиц, эвакуировавшихся в 1944–1947 г.г. из Польши в Советский Союз в соответствии с Соглашением между ПКНО и Правительством УССР об эвакуации польских граждан с территории УССР и украинского населения с территории Польши от 9 сентября 1944 года, Соглашением между ПКНО и Правительством БССР об эвакуации польских граждан с территории БССР и белорусского населения с территории Польши от 9 сентября 1944 года, Соглашением между ПКНО и Правительством ЛитССР об эвакуации польских граждан с территории Литовской ССР и литовского населения с территории Польши от 22 сентября 1944 года”⁶⁸. Зміст цієї статті демонструє, що через 12 років після початку акції, у листопаді 1944 р., громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., в “міжнародному” акті прописувались конкретно, якщо його зміст стосувався саме їх, що не залишає жодних сумнівів, припущень та інтерпретацій.

У ст. 15 Угоди від 25 березня 1957 р. зазначено, що громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., мають “предусмотренное настоящим Соглашением право на репатриацию” з СРСР до Польської Народної Республіки, на рівні з іншими особами, яких охоплювала дія цієї угоди, але це повернення до місць постійного проживання, власне, на них “не распространяется”.

dowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej, podpisanej w Moskwie dnia 25 marca 1957 r., [w:] “Dziennik Ustaw”, 1957, nr 47, poz. 223.

⁶⁸ AMSZ RP. Zesp. 4. Departament Prawno-Traktatowy. Umowy międzynarodowe za lata 1944–1964. Wiąz. 7/58. Tecz. 19 e, ZSRR 11. Departament Prawno-Traktatowy. Umowy międzynarodowe za lata 1944–1964. Umowa między Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej z dnia 25 marca 1957 r. (oryginał).

За ст. 1 та ст. 14 Угоди від 25 березня 1957 р. право на репатріацію до Польської Народної Республіки мали особи польської та єврейської національності “состоявшие в польском гражданстве к 17 сентября 1939 года”, а ст. 10. а) констатувала їх в статусі радянських громадян, який вони змінюють під час репатріації на народнопольський: “лица репатририующиеся на основании настоящего Соглашения, признаются с момента их выезда из СССР вышедшими из советского гражданства и приобретают польское гражданство по прибытию в Польскую Народную Республику”⁶⁹. Отже, ця “міжнародна” угода, підписана народнопольською і радянською стороною, визнавала, що особи польської та єврейської національності, які на вересень 1939 р. були польськими громадянами, на 1957 р. були вже лише “радянськими громадянами”. Тому для них і була прописана процедура “зміни” їх громадянського статусу з радянського на народнопольський. На підставі якого акту “состоявшие в польском гражданстве к 17 сентября 1939 года” особи, польської та єврейської національності, перестали бути польськими громадянами інформації немає. Закон Народної Польщі “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р., навіть у колізійній ст. 4. 2, не мав положення про те, що польські громадяни польської та єврейської національностей, які постійно проживають за новим народнопольським кордоном, “не є” польськими громадянами. Під час укладання Угоди від 25 березня 1957 р. ця ж сама категорія осіб, для народнопольської сторони вже не була польськими/народнопольськими громадянами, а лише радянськими. Одночасно ст. 10.а, в якій прописано, що особи польської та єврейської національності є “вышедшими из советского гражданства и приобретают польское гражданство”, тобто вони мають радянське громадянство, виразно відтіняє те, що громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., не мають “советского гражданства”, бо вони записні

⁶⁹ AMSZ RP. Zesp. 4. Departament Prawno-Traktatowy. Umowy międzynarodowe za lata 1944–1964. Wiąz. 7/58. Tecz. 19 e, ZSRR 11. Departament Prawno-Traktatowy. Umowy międzynarodowe za lata 1944–1964. Umowa między Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej z dnia 25 marca 1957 r. (oryginał).

у ст. 15, лише як “лица, евакуировавшиися в 1944–1947 г.г. из Польши в Советский Союз в соответствии” з Люблінськими угодами вересня 1944 р., що не є запереченням їхнього громадянства РП, а тим більше ствердження наявності у них радянського громадянства.

Формулювання ст. 10. а) щодо зміни громадянського статусу в момент перетину радянсько-народнопольського кордону, без виконання належної законодавчо визначеної процедури, а лише – “признаются с момента их выезда из СССР вышедшими из советского гражданства”, є підтвердженням того, що для радянської системи, насправді, не існувало сприйняття інституту громадянства у відповідності до норм міжнародного права. Керівництво СРСР, вважаючи територію Народної Польщі однією зі своїх зон окупації використовувала категорію зміни “громадянського” статусу лише, як формальну зміну прямого підпорядкування собі, радянського “громадянства”, на опосередковане, через свою ж окупаційну адміністрацію, – народнопольське “громадянство”. Проте, це ніяким чином не могло впливати на дійсний громадянський статус, визначений законодавством Республіки Польща на підставі Закону РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р. Отже, можна зробити висновок, що керівництво СРСР не виконало належним чином жодної визначеної, своїм же “законодавством”, процедури щодо зміни “громадянського” статусу. А лише в актах різного рівня, займалося жонгливаннями категорією “громадянство”, що насправді, не могло призвести до зміни громадянського статусу громадян Республіки Польща, визначеного її чинним законодавством.

Ст. 15 Угоди від 25 березня 1957 р., що забороняла громадянам РП, примусово евакуйованим до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., повернення до місць постійного проживання в межі Народної Польщі, може кваліфікуватися, як дискримінаційна. Вона є порушенням Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 р., безпосередньо, крім ст. 1, 2, 6, 7, також ст. 13.2: “Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і повертатися у свою країну”⁷⁰.

⁷⁰ *Загальна декларація прав людини прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р., [w:] “Офіцій-*

Розглянемо Конвенцію між Урядом СРСР та Урядом ПНР “Об урегулировании вопроса о гражданстве лиц с двойным гражданством” від 21 січня 1958 р.⁷¹. Ратифікована Президією Верховної Ради СРСР 8 березня 1958 р. Рада Держави ПНР визнала її ухваленою, ратифікованою та затвердженою 15 квітня 1958 р. Обмін ратифікаційними грамотами відбувся 8 травня 1958 р.⁷². На офіційному сайті “Internetowy System Aktów Prawnych” зазначено “Статус правового акту: визнати таким, що втратив чинність”. Термін виконання умов Конвенції від 21 січня 1958 р. особами, яких вона охоплювала своєю дією, тривав до 8 травня 1959 р.

У преамбулі Конвенції від 21 січня 1958 р. прописано: “Принимая во внимание, что на территории Договаривающихся Сторон имеется некоторое число лиц, которых каждая из Сторон в соответствии со своим законодательством считает своими гражданами, и руководимые желанием ликвидировать на основе добровольного выбора гражданства заинтересованными лицами возможные случаи двойного гражданства”⁷³. Категорія “некоторое число лиц” вказує на те, що кількість осіб, яких мала охоплювати ця Конвенція від

ний вісник України”, 2008. № 93, 15 грудня, с. 89, ст. 3103. Код акта 45085/2008.

⁷¹ AMSZ RP. Zesp. 4. Departament Prawno-Traktatowy. Umowy międzynarodowe za lata 1944–1964. Wiąz. 7/58. Tecz. 19 g, ZSRR 16. Departament Prawno-Traktatowy. Umowy międzynarodowe za lata 1944–1964. Konwencja między Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie z dnia 21 stycznia 1958 r. (oryginał).

⁷² *Oświadczenie Rządowe z dnia 24 maja 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r.* [w:] “Dziennik Ustaw”, 1958, Nr 32, Poz. 144, s. 460.

⁷³ AMSZ RP. Zesp. 4. Departament Prawno-Traktatowy. Umowy międzynarodowe za lata 1944–1964. Wiąz. 7/58. Tecz. 19 g, ZSRR 16. Departament Prawno-Traktatowy. Umowy międzynarodowe za lata 1944–1964. Konwencja między Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie z dnia 21 stycznia 1958 r. (oryginał).

21 січня 1958 р. з метою “ликвидировать возможные случаи двойного гражданства”, є достатньо обмеженою і подвійне польське та радянське громадянство має лише випадковий, а не масовий характер.

Універсальні принципи законодавчої техніки встановлюють конкретику та недвозначність виписаних термінів та визначеність суб'єктів, яких стосується правовий акт. Відповідно до цих принципів, Конвенція від 21 січня 1958 р. не могла охоплювати своєю дією громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., тому що вони ніяким чином не зазначені в ній. В Угоді від 25 березня 1957 р., яку уклали ті ж самі уряди Польської Народної Республіки і СРСР, менше ніж рік перед тим, у ст. 15 громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР виписані, навіть з уточненням щодо кожної із цих Люблінських угод. І це означає, що урядам СРСР та ПНР ця категорія польських громадян була добре відома і саме в статусі – громадян РП, який і давав їм підстави до репатріації, але ст. 15 цієї Угоди це категорично забороняла. За наявності б у громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР подвійного, польського і радянського, громадянства у Конвенції від 21 січня 1958 р. щодо них була б створена окрема стаття з чітким переліком Люблінських угод вересня 1944 р., подібно до ст. 15 Угоди від 25 березня 1957 р., з вказівкою, що вони набули радянське громадянство на підставі, наприклад, Указу ПВР СРСР від 10 листопада 1945 р., і тому є особами з подвійним польським та радянським “громадянством”. Але нічого подібного в Конвенції від 21 січня 1958 р. немає. Відсутність прописаної категорії громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р. в умовах Конвенції від 21 січня 1958 р. свідчить про те, що вони не вважалися такими, які мають також радянське “громадянство”. Отже, не існує підстав відносити положення Конвенції від 21 січня 1958 р. до громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., які були виключно громадянами Республіки Польща.

Конвенція від 21 січня 1958 р. оперує категоріями – “желают избрать гражданство” і “будут считаться исключительно гражданами Договаривающейся Стороны, на территории которой они проживают”. Але відсутні такі категорії, як “позбавляються грома-

дянства”, “втрачають громадянство”. Отже, Конвенція від 21 січня 1958 р. навіть для тих осіб, які дійсно мали подвійне громадянство, польське та радянське, лише пропонувала вибрати одне з належних їм громадянств, але не могла позбавити їх іншого громадянства. Тобто, Конвенцією від 21 січня 1958 р. пропонувалося громадянам РП за їх бажанням відмовитися від народнопольського “громадянства” у тих випадках, коли вони якимось чином, індивідуально, на підставі норм ст. 3 Закону СРСР “О гражданстве СССР” від 19 серпня 1938 р., отримали радянське “громадянство”. Імовірно саме тому і було виписано, що “имеется некоторое число лиц, которых каждая из Сторон в соответствии со своим законодательством считала своими гражданами”, і кожна з цих осіб з подвійним, польським та радянським, громадянством могла на “основе добровольного выбора” стати такою, яка буде вважатися лише громадянином однієї зі сторін. Можемо припустити, що і у цьому випадку, це також не означало втрату цими особами свого другого належного їм громадянського статусу. Тим більше, що народнопольська сторона жодних повноважень щодо можливості позбавляти громадян РП їх громадянства не мала. Вона могла оперувати лише умовною категорією – народнопольське “громадянство”. Закон Народної Польщі “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р. та Конвенція від 21 січня 1958 р. не могли мати в собі норм позбавлення/втрати громадянства також і з огляду на чинність Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 р., нормами якої гарантовано: “Ст. 15.2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства”⁷⁴.

У період від 22 серпня 1962 р. до 15 серпня 2012 р.⁷⁵ мав чинність Закон Народної Польщі “Про польське громадянство” від 15 лютого 1962 р.⁷⁶. Його Ст. 1 визначала: “На день набрання чинності цим Законом польськими громадянами є особи, які мають польське громадянство на підставі попередніх приписів”. Ст. 2 “Згідно з польським законодавством, польський громадянин не може

⁷⁴ *Загальна декларація прав людини...*, *op. cit.*, с. 89, ст. 3103.

⁷⁵ *Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 2012, Poz. 161.

⁷⁶ *Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 1962, nr 10, Poz. 49.

бути одночасно визнаний громадянином іншої країни”. Ст. 4 “Дитина набуває польське громадянство за народженням, якщо: 1) обидва батьки є громадянами Польщі або 2) один із батьків є громадянином Польщі” та ст. 6.1, за якою діти, у яких хоч би один з батьків був польським громадянином, набували польське громадянство; і лише за умови, якщо батьки вирішували, щоб дитина набула інше, ніж польське громадянство, вони повинні були подати про це заяву до компетентного органу⁷⁷. Тобто, навіть за цим народнопольським законом, усі, без будь-якого виключення, польські громадяни, де б вони не мешкали, у тому числі й на території СРСР, залишалися у попередньому громадянському статусі. Відповідно і громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., надалі не могли не залишатися у статусі громадян РП. Їхні діти, як і діти інших польських громадян, набували польське громадянство за народженням. “Ст. 13.1. З урахуванням винятків, передбачених законом, польський громадянин може набути іноземне громадянство лише за дозволом відповідного польського органу на зміну громадянства. Набуття іноземного громадянства тягне за собою втрату польського громадянства”⁷⁸. Отже, на підставі статей Закону “Про польське громадянство” від 15 лютого 1962 р. громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР, могли набути іноземне громадянство лише за дозволом відповідного органу. Без виконання визначеної процедури вони і надалі залишалися у статусі громадян РП.

Яким же чином можна трактувати довготривале перебування громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., на території СРСР? Звернемося до праці “Субъекты советского права”, що вийшла в 1962 р. і фактично є певним узагальненням радянського права. “Особенность правового статуса иностранцев заключается прежде всего в том, что они не утрачивают связи с государством, гражданами которого являются и, в то же время, находясь на территории СССР вступают в правоотношения возникающие на его территории подпадают под суверенитет Союза ССР. Социальные и личные права иностранцев по общему правилу приравнены к статусу советских граждан. В ука-

⁷⁷ *Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim*, op. cit., Poz. 49.

⁷⁸ *Ibid.*, Poz. 49, s. 62.

заних вище областях им предоставлен так называемый «национальный режим», т. е. действует принцип общепризнанных норм международного права”⁷⁹. Відповідно, громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., залишалися в своєму первинному громадянському статусі, але користувалися правами і виконували обов’язки на території СРСР у відповідності до принципу національного режиму.

31 березня 1965 р. була укладена Конвенція між урядом СРСР і урядом ПНР “О предотвращении возникновения случаев двойного гражданства”⁸⁰. Державна Рада ПНР визнала її прийнятою, ратифікованою та затвердженою 29 червня 1965 р. Ратифікована Указом Президії Верховної Ради СРСР № 4232-VI від 10 грудня 1965 р. Обмін ратифікаційними грамотами відбувся в Москві 30 грудня 1965 р. Конвенція набрала чинності 30 січня 1966 р. Конвенція від 31 березня 1965 р. втратила чинність у стосунку до УРСР/“УКРАЇНИ” та БРСР/“Республіки Білорусь” 21 лютого 2001 р., до РСФРР/“Російської Федерації” – 30 квітня 2002 р., інші республіки колишнього СРСР, і з-поміж них Литовська Республіка, “не визнали себе правонаступниками Союзу Радянських Соціалістичних Республік щодо Конвенції між Урядом Польської Народної Республіки та Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства, підписаної у Варшаві 31 березня 1965 р., у зв’язку з чим конвенція не поширювалась на відносини між Республікою Польща та вище зазначеними державами”⁸¹.

⁷⁹ А. В. Мицкевич, *Субъекты советского права*, Москва: Гос. изд-во юрид. литературы, 1962, с. 66–67.

⁸⁰ *Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisana w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 1966, nr. 4, 28 stycznia, poz. 19.

⁸¹ *Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 2017, poz. 1608.

У Конвенції від 31 березня 1965 р. ст. 1 визначено, що у випадку, коли батьки дитини мають різне громадянство, вони можуть “избрать для ребенка, родившегося после вступления в силу настоящей Конвенции, гражданство одной из Договаривающихся Сторон”. Для цього вони “подают совместное заявление в соответствующий орган той Договаривающейся Стороны, гражданство которой они избирают для ребенка”. За відсутності заяви “ребенок будет иметь исключительно гражданство той Договаривающейся Стороны, на территории которой он родился”⁸². У той же час норми Конвенції від 31 березня 1965 р. створювали правову колізію щодо протиріччя її положень та норм ст. 4 Закону Народної Польщі “Про польське громадянство” від 15 лютого 1962 р., якою було визначено однозначне набуття польського громадянства дитиною, якщо один з батьків має польське громадянство, без будь-яких обмежень за місцем народження, чи то на території Народної Польщі, чи то поза її кордонами.

Із огляду на принцип *lex specialis derogat generali*, яким визначається пріоритет Конвенції від 31 березня 1965 р. як “міжнародного” договору щодо Закону НП “Про польське громадянство” від 15 лютого 1962 р. є можливим вважати, що у період чинності цієї Конвенції з 30 січня 1966 р. до 21 лютого 2001 р. був таким, коли діти польських громадян у випадку народження у змішаному шлюбі з радянськими “громадянами” на території УРСР та БРСР без поданої заяви до компетентних органів повинні були “иметь исключительно” радянське “громадянство”, і не могли набути народнопольського “громадянства”. Проте, відсутність народнопольського “громадянства” ніяким чином не впливала на законне набуття дітьми громадян РП у змішаних шлюбах на території СРСР громадянства РП згідно з нормами Закону РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р.

Конвенція від 31 березня 1965 р. для УРСР/УКРАЇНИ та БРСР/“Республіки Білорусь” втратила чинність 21 лютого 2001 р., а

⁸² *Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisana w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., [w:] “Dziennik Ustaw”, 1966, nr. 4, 28 stycznia, poz. 19, s. 34.*

Закон НП “Про польське громадянство” від 15 лютого 1962 р. мав чинність до 15 серпня 2012 р. Тобто, за нормами радянського “права”, після цієї дати діти польських громадян від мішаних шлюбів на території УРСР/УКРАЇНИ та БРСР/“Республіки Білорусь”, які є “громадянами” цих зон радянської окупації, знову могли набувати громадянство РП.

Конвенція від 31 березня 1965 р. має формулювання: “могут избрать для ребенка гражданство одной из Договаривающихся Сторон” і “ребенок будет иметь исключительно гражданство той Договаривающейся Стороны, на территории которой он родился”. Але відсутні такі категорії, як “позбавляються громадянства”, “втрачають громадянство”, що як і у випадку з Конвенцією від 21 січня 1958 р. могло бути пов’язане з засадами Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 р., в якій категорично визначено: “Ст. 15. 2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства”⁸³. Отже, Конвенція від 31 березня 1965 р., навіть для сторін, які її уклали, не була достатньою правовою підставою для позбавлення дітей, народжених від шлюбу польських громадян і радянських “громадян” на території СРСР, польського громадянства, у зв’язку з тим, що в такому разі суперечила б чинним засадам міжнародного права, учасниками якого були СРСР і ПНР. Відповідно і діти громадян РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., народжені у змішаних шлюбах, також набували громадянство Республіки Польща.

Із огляду на фіктивність категорії радянське “громадянство”, насправді, змішаними були шлюби польських громадян, наприклад, з громадянами Української Народної Республіки. Хоча, громадяни УНР могли і не підозрювати про свій громадянський статус, проте де-юре заперечити його наявність у них неможливо. Як і у випадку з Конвенцією від 21 січня 1958 р., окремо можна відзначити, що керівництво УНР в екзилі та керівництво Республіки Польща в еміграції ніяких подібних конвенцій, як Конвенція “О предотвращении возникновения случаев двойного гражданства” від 31 березня 1965 р., не ухвалювали та цю Конвенцію не визнавали такою, що її норми можливо застосовувати щодо своїх громадян. За своєю

⁸³ *Загальна декларація прав людини..*, *op. cit.*, с. 89, ст. 3103.

суттю Конвенція від 31 березня 1965 р. може вважатися такою, що порушувала право дитини на належне їй громадянство, тобто дискримінаційною.

Зважаючи на норми Декрету Президента РП “Про нечинність правових актів окупаційних влад” від 30 листопада 1939 р., Конвенція від 31 березня 1965 р., яка була укладена між радянською окупаційною владою СРСР та її окупаційною адміністрацією Народної Польщі, є нечинною, вона не могла мати юридичної сили та породжувати жодних правових наслідків крім тих, які випливали з її недійсності й не могла бути підставою для жодних подальших дій. Ця Конвенція навіть у період своєї “чинності” з 30 січня 1966 р. до 21 лютого 2001 р., не могла мати найменшого впливу на громадянський статус дітей громадян РП, народжених у змішаних шлюбах з радянськими “громадянами” в СРСР.

Усі, без будь-якого виключення, вищенаведені укази, постанови, угоди, договори, конвенції радянської окупаційної влади СРСР та радянської окупаційної адміністрації Народної Польщі не могли мати впливу на громадянський статус громадян РП. 5 березня 1973 р. був ухвалений Декрет Президента Республіки Польща “Про збереження за польськими емігрантами прав польських громадян” (Декрет Президента РП від 5 березня 1973 р.), який визначав: “Ст. 1. 1) До часу відновлення незалежності Польщі, отримання після 1 вересня 1939 р. польським емігрантом громадянства країни поселення не позбавляє його прав, що виникають з польського громадянства. 2) Народженим на чужині дітям польських громадян, а також дітям осіб, які згідно абз. 1) зберегли права польських громадян належать ті самі права”⁸⁴. Тобто, законне керівництво Республіки Польща, дбаючи і про свій громадянський статус в еміграції, регламентувало, що усі без будь-якого виключення громадяни РП, які мали цей статус на 1 вересня 1939 р., станом на 1973 р. надалі є польськими громадянами навіть, якщо довготривало проживають в еміграції. А вже разом з ними і ті громадяни РП, які, проживаючи в еміграції, отримали також і іноземне громадянство, все одно мають усі права

⁸⁴ *Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 marca 1973 r. o zachowaniu przez emigrantów polskich prawa obywateli polskich*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 1973, nr 1, 6 marca, poz. 1, s. 1.

громадян РП. Діти громадян РП, народжені в еміграції, є польськими громадянами, а на рівні з ними і діти громадян РП, які отримали іноземне громадянство, також, як їх батьки мають права польських громадян.

Декрет Президента РП від 5 березня 1973 р. не має жодної норми щодо визначення хоч би якоїсь категорії громадян РП, в період від 1 вересня 1939 р. і до моменту видання самого декрету, такими, які втратили громадянство РП. Декрет демонструє, що довготривале проживання громадян РП за кордоном держави (минуло 33,5 роки), не впливає на сталість громадянського статусу громадян РП. На 5 березня 1973 р. усі громадяни РП, які мали цей громадянський статус на 1 вересня 1939 р. та їх діти, незалежно від місця їхнього народження, є громадянами Республіки Польща. Що ж стосується громадян РП, які у цей період набули громадянство іншої держави, то немає не лише категорії про втрату ними польського громадянства, але чітко визначено, що вони та їхні діти зберігають права громадян РП. Тобто, керівництво РП в еміграції не заперечувало права громадян РП на подвійне громадянство. Декрет Президента РП від 5 березня 1973 р. однозначно заперечує те, що Закон РП “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р., Конвенція “Об урегулировании вопроса о гражданстве лиц с двойным гражданством” від 21 січня 1958 р. та Конвенція “О предотвращении возникновения случаев двойного гражданства” від 31 березня 1965 р. могли бути тими актами, які б стали підставою позбавлення хоч би якоїсь категорії громадян РП їх громадянства, у тому числі й громадян РП, які опинилися в межах СРСР. Це стосується громадян РП жителів Західної України та Західної Білорусі й громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р. Відповідно, громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., згідно з нормами міжнародного права та законодавства РП, підтверджених Декретом президента РП від 5 березня 1973 р., навіть довготривало проживаючи в еміграції, на території СРСР, були виключно громадянами РП. Вони не могли втратити свого громадянського статусу. Їхні діти, народжені в примусовій евакуації в СРСР, також набули громадянства РП, навіть у випадках народження в мішаних шлюбах з “громадянами” СРСР.

Крім того, Декрет Президента РП від 5 березня 1973 р. констатує, що Закон НП “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р. не міг своєю нормою відмінити чинність Закону РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р. Тобто, Закон РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р. мав чинність і після 1951 р. регулюючи засади громадянського статусу Республіки Польща. Внаслідок цього Закон НП “Про польське громадянство” від 8 січня 1951 р. та Закон НП “Про польське громадянство” від 15 лютого 1962 р. були лише “законами” Народної Польщі, тобто актами радянської окупаційної адміністрації на окупованій території Республіки Польща і ніяким чином не могли впливати на громадянський статус громадян РП. Хоча після 22 грудня 1990 р. Закон НП “Про польське громадянство” від 15 лютого 1962 р. надалі визнавався в Республіці Польща в статусі чинного державного акта, проте, чинність, у цей же період, Закону РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р. заперечити не можливо. Якщо припустити, що завершенням періоду чинності Закону РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р. може бути 15 серпня 2015 р., момент набрання чинності Закону РП “Про польське громадянство” від 2 квітня 2009 р.⁸⁵, хоча самим цим Законом це не визначено і відповідно, насправді, заперечити чинність Закону РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р. після 15 серпня 2015 р. не є можливим.

У період чинності Конвенції “О предотвращении возникновения случаев двойного гражданства” від 31 березня 1965 р. діти від мішаних польсько-“радянських” шлюбів на території СРСР можливо і не могли набути народнопольського “громадянства”, але не могли не набути громадянства Республіки Польща згідно з нормами Декрету Президента РП “Про збереження за польськими емігрантами прав польських громадян” 5 березня 1973 р., який не визначав жодних виключень для отримання громадянства РП дітьми громадян РП народжених у мішаних шлюбах в еміграції.

Отже, існують усі підстави вважати Декрет Президента РП “Про збереження за польськими емігрантами прав польських громадян”

⁸⁵ *Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 2012, poz. 161.

5 березня 1973 р., узагальнювальним актом щодо громадянського статусу громадян РП. Його дія охоплює весь період радянської окупації Республіки Польща від “1 вересня 1939 р.” “до часу відновлення незалежності Польщі”, тобто до 22 грудня 1990 р. За замовчуванням цей декрет спирався на норми Закону РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р. чинність якого ніколи не була скасована законним керівництвом Республіки Польща. Норми Декрету Президента РП “Про збереження за польськими емігрантами прав польських громадян” 5 березня 1973 р., однозначно, без будь-якого виключення, визначають громадян РП, в тому числі й в еміграції, а відповідно, серед емігрантів і громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., лише в статусі громадян РП.

Таким чином, громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., можуть визначатися, на території СРСР та його зон окупації, у тому числі і УРСР/УКРАЇНИ, виключно в статусі іноземців.

У Конституції СРСР 1977 р. вперше на конституційному рівні був визначений правовий статус іноземців. У ст. 37 зазначено: “Іноземним громадянам і особам без громадянства в СРСР гарантуються передбачені Законом права і свободи, в тому числі право на звернення до суду та інших державних органів для захисту належних їм особистих, майнових, сімейних та інших прав”⁸⁶. У Конституції УРСР 1978 р. у ст. 35 дублювався текст Конституції СРСР 1977 р.: “Іноземним громадянам і особам без громадянства в Українській РСР гарантуються передбачені законом права і свободи, в тому числі право на звернення до суду та інших державних органів для захисту належних їм особистих, майнових, сімейних та інших прав”⁸⁷.

⁸⁶ Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік від 7 жовтня 1977 р. Документ п0001400-77. Не застосовується на території України від 07.05.2022, підстава – 2215-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/p0001400-77#Text> (дата зверення: 10.05.2022).

⁸⁷ Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 р. Документ 888-09, перша редакція – Прийняття від 20.04.1978. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09/ed1-9910917#Text> (дата зверення: 10.05.2022).

1 грудня 1978 р. був ухвалений Закон СРСР “О гражданстве СССР”, у якому зазначалося: “Ст. 15. Иностранные граждане могут быть по их ходатайствам приняты в гражданство СССР в соответствии с настоящим Законом. Ст. 26. Изменения в гражданстве наступают в день издания указа Президиума Верховного Совета СССР или Президиума Верховного Совета союзной республики”⁸⁸. На підставі цього закону громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., повинні були подати індивідуальні клопотання щодо прийняття до радянського громадянства, але вони таких клопотань не подавали, тому указу про отримання ними радянського громадянства немає.

Правовий статус іноземних громадян в СРСР у цей період визначав Закон СРСР “О правовом положении иностранных граждан в СССР” від 24 червня 1981 р. У ньому прописані такі положення: “Ст. 3. Иностранные граждане в СССР пользуются теми же правами и свободами и несут те же обязанности, что и граждане СССР, если иное не вытекает из Конституции СССР, настоящего Закона и других актов советского законодательства. Иностранные граждане в СССР равны перед законом независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий и других обстоятельств. Ст. 7. Иностранные граждане пользуются правами и несут обязанности в трудовых отношениях наравне с гражданами СССР. Ст. 12. Иностранные граждане могут в соответствии с советским законодательством иметь в СССР жилой дом и иное имущество в личной собственности, наследовать и завещать имущество, иметь права автора произведения науки, литературы и искусства, открытия, изобретения, рационализаторского предложения, промышленного образца, а также иные имущественные и личные неимущественные права. Ст. 20. Иностранные граждане облагаются налогами и сборами в СССР на общих основаниях с гражданами СССР, если иное не предусмотрено законодательством Союза ССР”⁸⁹. Отже, на підставі цього

⁸⁸ Закон СССР “О гражданстве СССР” № 8497-IX от 1 декабря 1978 г., [у:] “Ведомости ВС СССР”, 1978, № 49, ст. 816.

⁸⁹ Закон СССР “О правовом положении иностранных граждан в СССР”

закону, всі іноземні громадяни, які перебували на території СРСР користувались правами і мали обов’язками, прирівняними до прав і обов’язків громадян СРСР, а серед них і громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р.

23 травня 1990 р. було ухвалено Закон СРСР “О гражданстве СССР”, у якому зазначено: “Ст. 18. Иностранные граждане могут быть по их ходатайствам приняты в гражданство СССР в соответствии с настоящим Законом”. Але цього разу указ видавала нова посадова особа: “Ст. 44. Изменения в гражданстве наступают в день издания указа Президента СССР”⁹⁰. Громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., клопотань щодо прийняття до радянського громадянства не подавали, тому указу президента СРСР про отримання ними радянського громадянства немає.

Закон УРСР/УКРАЇНИ “Про громадянство України” від 8 жовтня 1991 р.: “Ст. 16. Иноземцы могут быть за их хлопотаниями приняты до гражданства Украины. Ст. 28. Президент Украины принимает решения відповідно до Конституції України і цього Закону про: 1) прийняття до громадянства України”⁹¹. Громадяни РП, примусово евакуйовані до УРСР у 1944–1946 рр., клопотань щодо прийняття до урсрівського/“українського” “громадянства” не подавали, тому рішень президента УРСР/УКРАЇНИ про прийняття їх до “громадянства” УРСР/УКРАЇНИ немає. Це “громадянство” УРСР/УКРАЇНИ, як правонаступниці УРСР за Законом УРСР “Про правонаступництво України” від 12 вересня 1991 р. є такою ж правовою фікцією, як радянське “громадянство”. Радянська зона окупації УРСР/УКРАЇНИ не могла і не може мати громадян.

Єдиний законний громадянський статус на території окупованої Української Народної Республіки – це є громадянство УНР. У

от 24 июня 1981 г. № 5152-Х, [у:] “Ведомости Верховного Совета СССР”, 1981, № 26, ст. 836.

⁹⁰ Закон СССР “О гражданстве СССР” № 1518-І от 23 мая 1990 г., [у:] Постановление Верховного Совета СССР “О порядке введения в действие Закона СССР «О гражданстве СССР»” № 1519-І от 23 мая 1990 г.

⁹¹ Закон України “Про громадянство України” № 1636-ХІІ від 8 жовтня 1991 р., [у:] “Відомості Верховної Ради України”, 1991, № 50, ст. 701.

правовому полі категорія “громадянин України” може означати лише категорію громадянин Української Народної Республіки, як це визначено нормами Конституції Української Народної Республіки від 29 квітня 1918 р., де розділ II має назву “Права громадян України” і далі в статтях перераховані конкретні права громадян УНР⁹².

У період від 30 березня 1994 р. до 25 грудня 2011 р. був чинний Закон УРСР/УКРАЇНИ “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 4 лютого 1994 р.: Ст. 2. “Іноземці мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов’язки, що і громадяни України, якщо інше не передбачено Конституцією, цим та іншими законами України, а також міжнародними договорами України. Іноземці є рівними перед законом. Ст. 8. Іноземці мають рівні з громадянами України права та обов’язки в трудових відносинах. Ст. 11. Іноземці мають право на соціальний захист, в тому числі на одержання пенсії та інших видів соціальної допомоги відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України. Ст. 12. Право власності на житло іноземці набувають відповідно до законодавства України. Ст. 13. Іноземці можуть відповідно до законодавства України мати у власності будь-яке майно, успадковувати і заповідати його, а також мати особисті немайнові права”⁹³. Таким чином, за “законодавством” УРСР/УКРАЇНИ, на рівні з іншими іноземними громадянами громадяни РП, примусово евакуйовані в УРСР у 1944–1946 рр. та їхні нащадки, народжені в примусовій евакуації, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і “громадяни” УРСР/УКРАЇНИ.

Конституція Республіки Польща від 2 квітня 1997 р.: “ст. 34. 1. Польське громадянство набувається за народженням від батьків, які є польськими громадянами. 2. Польський громадянин не може втратити польське громадянство, хіба що сам від нього відмовиться. Ст. 52.4. Польського громадянина не можна видворити з країни або

⁹² Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР) 29 квітня 1918 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-18#Text> (дата звернення: 05.06.2020).

⁹³ Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” № 3929-ХІІ від 4 лютого 1994 р., [у:] “Відомості Верховної Ради України (ВВР)”, 1994, № 23, ст. 161.

заборонити йому повернутися в країну”⁹⁴. Згідно і цієї норми громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., та їхні нащадки надалі мають статус громадян РП.

18 січня 2001 р. було ухвалено Закон УРСР/УКРАЇНИ “Про громадянство України”, яким визначено: “Ст. 9. Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх заявою прийняті до громадянства України. Ст. 22. Президент України: 1) приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції України і цього Закону про прийняття до громадянства України”⁹⁵. Громадяни РП, примусово евакуйовані до УРСР у 1944–1946 рр., заяв щодо прийняття до “українського громадянства” не подавали, тому рішень та указів президента УРСР/УКРАЇНИ про прийняття їх до “громадянства” УРСР/УКРАЇНИ немає.

Із 15 серпня 2012 р. є чинним Закон Республіки Польща “Про польське громадянство” від 2 квітня 2009 р. Його ст. 2. визначає: “На день набрання чинності Закону польськими громадянами є особи, які мають польське громадянство на підставі дотеперішніх постанов”. Відповідно громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., та їхні нащадки є надалі громадянами Республіки Польща. Крім того, в цьому законі є окрема норма щодо подвійного громадянства: “Ст. 3. 1. Громадянин Польщі, який також є громадянином іншої країни, має ті самі права та обов’язки щодо Республіки Польща, як і особа, яка має лише польське громадянство”. Важливою є норма цього закону: “Ст. 40. 1. Іноземець, зазначений у ст. 38. 1, подає заяву про відновлення польського громадянства, яка включає: наявність документів, що підтверджують втрату польського громадянства”⁹⁶. З цього можна зробити висновок, якщо б громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., втратили б грома-

⁹⁴ *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 1997, nr 78, poz. 483, s. 6/56.

⁹⁵ *Закон України “Про громадянство України” № 2235-III від 18 січня 2001 р.*, [у:] “Відомості Верховної Ради України”, 2001, № 13, ст. 65.

⁹⁶ *Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim*, [w:] “Dziennik Ustaw”, 2012, poz. 161.

дянство РП, то вони повинні були отримати персональні “документи, що підтверджують втрату польського громадянства”, але таких документів не існує. Як немає їх і в державних установах Республіки Польща. Це служить остаточним підтвердженням того факту, що громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., та їхні нащадки ніколи не втрачали свого громадянства і на сьогодні мають статус громадян Республіки Польща.

Із 25 грудня 2011 р. чинний Закон УРСР/УКРАЇНИ “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 22 вересня 2011 р., у ньому, як і попередньому зазначено: “Ст. 3. 1. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України”⁹⁷. Зазначене є правовою підставою подальшої рівності в правах та обов’язках громадян РП, примусово евакуйованих до УРСР в 1944–1946 рр., та їхніх нащадків, які надалі перебувають в примусовій евакуації в УРСР/УКРАЇНІ, з “громадянами” УРСР/УКРАЇНИ.

Документування польських громадян в СРСР

Побутує думка, що отримання громадянами РП, примусово евакуйованими до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., радянських паспортів може свідчити про отримання ними радянського “громадянства”. Пункт 8 Директиви НКВС СРСР “О порядке оформления дел и списков о выходе из советского гражданства лиц польской и еврейской национальностей, подпадающих под действие Советско-Польского Соглашения от 6 июля 1945 г.” від 19 листопада 1945 р. передбачав: “Гражданам русской, украинской, белорусской, русинской и литовской национальностей, прибывающим из Польши в порядке советско-польских соглашений от 9 и 22 сен-

⁹⁷ Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” № 3773-ІІ від 22 вересня 2011 р., [у:] “Відомості Верховної Ради України”, 2012, № 19–20, ст. 179.

тября 1944 года в места, где введена паспортная система, выдавать советские паспорта на общих основаниях, т. е. по представлении ими документов, свидетельствующих о месте и времени их рождения, или удостоверений, выдаваемых уполномоченными по эвакуации”⁹⁸. Отже, паспортизація громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р. “в местах, где введена паспортная система” здійснювалася на підставі нормативного документа. Проте, є свідчення, що “работа по обмену эваколистов на паспорта органами милиции на местах производится медленно”⁹⁹. Крім того, що цей обмін проходив повільно, варто також врахувати, що розселення громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., у своїй переважній більшості відбувалося у сільській, непаспортизованій місцевості і ніяких радянських паспортів вони десятиліттями взагалі не отримували. Масова паспортизація сільської місцевості в СРСР відбулась на підставі Положення “О паспортной системе в СССР” від 28 серпня 1974 р. Саме тоді переважна більшість громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., а серед них і до УРСР, вперше отримала радянські паспорти на рівні з радянськими “громадянами”, які проживали у цій же сільській місцевості. Так, у Постанові Ради Міністрів СРСР “Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР” № 677 від 28 серпня 1974 р. визначено: “2. Выдачу паспортов нового образца провести с 1 января 1976 г. по 31 декабря 1981 г. Гражданам, проживающим в сельской местности, которым ранее паспорта не выдавались, при выезде в другую местность на продолжительный срок

⁹⁸ АУМВСУ ХО, ф. 57. Колекція наказів і розпоряджень МВС СРСР. Т. 117. Распоряжения, директивы и указания НКВД СССР за 1945 г. Директива НКВД СССР № 210 “О порядок оформления дел и списков о выходе из советского гражданства лиц польской и еврейской национальностей, подпадающих под действие Советско-Польского Соглашения от 6 июля 1945 г.” от 19 ноября 1945 г., арк. 35–36.

⁹⁹ ДАЛО, ф. Р-3230, оп. 1, спр. 1, арк. 46. Просьба Заместителя Начальника Управления при СНК УССР по делам эвакуации Русецкого к Заместителю наркома НКВД УССР комиссару милиции 3-го ранга тов. Дятлову об ускорении замены эваколистов на советские паспорта от 16 июля 1945 г.

выдаются паспорта”¹⁰⁰. Відповідно до пункту 1 положення “О паспортной системе в СССР” від 28 серпня 1974 р., який встановлював: “1. Иностранные граждане и лица без гражданства проживают на территории СССР по документам, установленным законодательством Союза ССР”¹⁰¹. Цими “документами, установленными законодательством Союза ССР” для громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР, і були радянські паспорти. Видача радянських паспортів громадянам РП, примусово евакуйованим до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., була визначена пунктом 10 цього ж положення. У ньому прописана категорія осіб, які не належать до “лиц, принятых в советское гражданство”, вони виділені виразною категорією “а также”. Це “лица, прибывшие в СССР в порядке репатриации”, що визначає їх неналежність до радянського громадянства. Проте, цим особам радянські паспорти мали бути видані на рівні з радянськими “громадянами”: “10. Лицам, принятым в советское гражданство, а также лицам, прибывшим в СССР в порядке репатриации, паспорта выдаются на основании установленных документов”¹⁰². Саме так – “прибывшим в СССР в порядке репатриации”, трактувались комуністичною пропагандою громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР, а серед них і до УРСР. “Определенная историческая ирония скрывается за тем, что именно их, покидающих свои родные дома, польская и советская пропаганда именовала “репатриантами”, то есть людьми, возвращающимися на родину”¹⁰³.

¹⁰⁰ *Постановление Совета Министров СССР “Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР” № 677 от 28 августа 1974 г.* URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kc740677?an=2&ed=1991_10_11.

¹⁰¹ *Положение “О паспортной системе в СССР” утвержденное постановлением Совета Министров СССР “Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР” № 677 от 28 августа 1974 г.* URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kc740677?an=2&ed=1991_10_11.

¹⁰² *Положение “О паспортной системе в СССР” утвержденное постановлением Совета Министров СССР “Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР” № 677 от 28 августа 1974 г.* URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kc740677?an=2&ed=1991_10_11.

¹⁰³ П. М. Полян, *Не по своей воле. История и география принудительных миграций в СССР.* (З посиланням на Ther P. *The integration of Expellers in*

Прикладом щодо цього є вже згаданий лист міністерства Державної Безпеки СРСР В. Абакумова до Л. Берії № 1378/А від 6 серпня 1946 р. У цьому документі щодо громадян РП примусово евакуйованих до УРСР за Люблінською угодою ПКНВ з УРСР, офіційно вживається така ж сама категорія, як і у наведеному пункті 10 Положення від 28 серпня 1974 р. – “в порядке репатриации” вона і є маркером ідентифікації: “По сообщению Министерства Государственной Безопасности УССР, по состоянию на 15 июля с. г., в порядке репатриации из Польши на территорию Украинской ССР прибыло 112.865 семей украинцев-переселенцев, общей численностью 442.420 человек”¹⁰⁴. Категорія “українці-переселенці” та їхню кількість конкретизує, що маються на увазі саме громадяни РП, примусово евакуйовані до УРСР за Люблінською угодою ПКНВ з УРСР.

Отже, всі громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., та їхні нащадки, які досягли відповідного віку, на підставі “Положення о паспортной системе в СССР” від 28 серпня 1974 р. могли отримали радянські паспорти не як радянські “громадяни”, але як іноземні громадяни, які прибули до СРСР “в порядке репатриации”. Таким чином, категорія п. 10 “Положення о паспортной системе в СССР” від 28 серпня 1974 р. щодо видачі радянських паспортів “лицам, прибывшим в СССР в порядке репатриации”, але не належним до радянського “громадянства”, стосується громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р.

Відповідно, є правовим фактом, що і через 30 років після появи Люблінських угод вересня 1944 р., на 1974 р. громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за цими угодами, не мали радянського “громадянства”, а вважалися “лицами, прибывшим в СССР в порядке репатриации”, яким радянські “паспорта выдаются на основании установленных документов”.

Germany and Poland after World War II: A Historical Reassessment, [in:] “*Slavic Review*”, vol. 55, 1996, no. 4, p. 782–783, Москва: Объединенное гуманитарное издательство, 2001, с. 44.

¹⁰⁴ ЦДАГОУ, ф. Р. 1, оп. 23, спр. 2606, арк. 99. ЦК КПУ (1918–1991). Докладная В. Абакумов Л. Берии № 1378/А от 6 августа 1946 г., арк. 99–102.

Підтверджує вищенаведену інформацію Закон УРСР/“УКРАЇНИ” “Про громадянство України” № 2235-III від 18 січня 2001 р.: “Ст. 1. Проживання на території України на законних підставах – проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 р. відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України”¹⁰⁵. Ця норма відображає факт документування в СРСР, на офіційних підставах, іноземних громадян паспортом “громадянина СРСР” зразка 1974 р. У другій половині 1990-х рр., на початку 2000-х рр. ці радянські паспорти були замінені паспортами УРСР/“УКРАЇНИ”. Достатньою підставою для довготривалого проживання була/е відмітка про постійну прописку/реєстрацію. Це демонструє, що радянський паспорт не був документом громадянської належності, а за відсутності де-юре “громадянства” в СРСР, як, де-юре, не існуючого утворення, радянський паспорт був лише документом ідентифікації особи, “Розпізнавчою картою”, для осіб, незалежно від їх громадянської належності, які потрапляли на територію СРСР.

Отримання радянських паспортів громадянами РП, примусово евакуйованими до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., як і взагалі нормативно встановлена паспортизація іноземців в СРСР за радянським законодавством, не надавала їм статусу “громадян” СРСР. Радянський паспорт був документом ідентифікації особистості, права пересування по території СРСР, працевлаштування тощо. Те саме стосується сучасних паспортів радянської зони окупації УРСР/УКРАЇНИ.

Висновки. Умови Люблінських угод вересня 1944 р. та акти, пов’язані з процесом їхньої реалізації, не мали в собі норм щодо позбавлення/втрати громадянами РП, які були примусово евакуйовані до СРСР, громадянства РП. Керівництво Республіки Польща в еміграції було єдиною законною владою до 22 грудня 1990 р. моменту передачі своїх владних повноважень новообраному президентові Республіки Польща Л. Валенсі. Воно не видало жодного акта щодо позбавлення громадянства громадян РП, примусово

¹⁰⁵ Закон України “Про громадянство України” № 2235-III від 18 січня 2001 р., [у:] “Відомості Верховної Ради України”, 2001, № 13, ст. 65. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text>.

евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р. Немає рішення законного керівництва Республіки Польща про припинення чинності Закону РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р. Правовою базою щодо цього є Положення “Про закони і звичаї війни на суходолі” IV Гаазької Конвенції від 5 (18) жовтня 1907 р.¹⁰⁶, Декрет Президента РП “Про нечинність правових актів окупаційних влад” від 30 листопада 1939 р.¹⁰⁷, Декрет Президента Республіки Польща “Про збереження за польськими емігрантами прав польських громадян” від 5 березня 1973 р.¹⁰⁸ та Ухвала Сенату Республіки Польща “Про правову тяглість між II і III Республікою Польща” від 16 квітня 1998 р.¹⁰⁹. Радянська окупаційна адміністрація Народної Польщі на окупованій території Республіки Польща також не видала жодного акта, яким би було визначено громадян РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., такими, котрі втратили громадянство Республіки Польща та не ухвалило з цього приводу персональних рішень відповідно до визначеної в народнопольському “законодавстві” процедури. Відповідно, на підставі законодавства Республіки Польща, громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами 1944 р., не могли втратити громадянства РП, навіть довготривало перебуваючи в примусовій евакуації на території СРСР та правонаступниць його союзних республік, зокрема, УРСР/УКРАЇНИ. Згідно з міжнародним та польським правом,

¹⁰⁶ *Положение о законах и обычаях сухопутной войны IV Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны. Гаага. 5 (18) октября 1907 г. Международнй комитет Красного креста, Санкт-Петербург: “Издательство Российского МИД”, 1908. URL: <https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/hague-convention-iv-181007.htm>.*

¹⁰⁷ *Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych z dnia 30 listopada 1939 r. Angers, [w:] “Dziennik Ustaw”, 1939, nr 102, 2 grudnia, poz. 1006, s. 2006–2007.*

¹⁰⁸ *Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 marca 1973 r. o zachowaniu przez emigrantów polskich prawa obywateli polskich, [w:] “Dziennik Ustaw”, 1973, nr 1, 6 marca, poz. 1, s. 1.*

¹⁰⁹ *Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o ciągłości prawnej między II a III Rzeczpospolitą Polską z dnia 16 kwietnia 1998 r., [w:] “Monitor Polski”, 1998, nr 12, 29 kwietnia, poz. 200.*

лише керівництво Республіки Польща було і є уповноваженим для ухвалення рішень щодо громадянського статусу громадян РП і до того ж в індивідуальному порядку. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща на офіційному сайті повідомляє: “Відповідно до закону, тільки польська влада мала і має право ухвалювати рішення щодо польського громадянства. Для того, щоб вийти з польського громадянства, необхідно отримати згоду на відмову від польського громадянства. Цей процес вимагає збору необхідних документів і займає кілька місяців”¹¹⁰. Республіка Польща, яка мала своє державне керівництво в еміграції та Народна Польща, яка була радянською зоною окупації на чолі з радянською окупаційною адміністрацією, яка представляла радянську окупаційну владу, фактично – СРСР, не були одним і тим же утворенням. Відповідно, ця радянська окупаційна адміністрація Народної Польщі, де-юре не могла мати жодної законної юрисдикції над громадянами Республіки Польща та не могла здійснити будь-які правові дії щодо позбавлення громадян Республіки Польща їх громадянства. Міжнародним правом визначено, що справа громадянського статусу належить до категорії внутрішнього права держави. Рішення щодо громадянського статусу громадян РП, навіть у період існування на окупованій території Республіки Польща радянської зони окупації – Народної Польщі, належало до виключної компетенції керівництва Республіки Польща в еміграції.

В СРСР не було ухвалено жодного персонального рішення, як цього вимагало його ж “законодавство”, щодо надання “громадянства” СРСР громадянам РП, примусово евакуйованим до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р. Будь-які припущення стосовно того, що громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р., втратили громадянство РП, або що вони отримали радянське “громадянство”, залишаються інсинуаціями без жодних правових підстав.

¹¹⁰ *Zasady uznawania obywatela. Regulacja prawna. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji*. URL: <https://cudzoziemiec.eu/?q=taxonomy/term/239>.

References

Bolshaia Sovetskaia Entsiklopedyia. Moskva: Gosudarstvennoe nauchnoe yzdatelstvo “Bolshaia Sovetskaia Entsiklopedyia”, 1952, t. 16. Zhelezo–Zemly. Zakon (v prave), 674 s. [In Russian].

Decision taken by the Conference of Ambassadors with regard to the Eastern frontiers of Poland. No. 398. Paris, March 15, 1923, [in:] “League of Nations”. Treaty Series, vol. 15, 1923, p. 259–265. URL: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%2015/v15.pdf>. [In English].

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych z dnia 30 listopada 1939 r. Angers, [in:] “Dziennik Ustaw”, 1939, nr 102 (2 grudnia), poz. 1006, s. 2006–2007. [In Polish].

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych z dnia 30 listopada 1939 r. Angers, [in:] “Dziennik Ustaw”, 1939, nr 102, 2 grudnia, poz. 1006, s. 2006–2007. [In Polish].

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1938 r. o zjednoczeniu z Rzeczpospolitą Polską ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r. i o rozciągnięciu na te ziemie mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych, [in:] “Dziennik Ustaw”, 1938, nr 87, poz. 585, s. 1306–1307. [In Polish].

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 listopada 1941 r. o uchyleniu ustawy z dnia 31 marca 1938 r. o pozbawianiu obywatelstwa, [in:] “Dziennik Ustaw”, 1941, nr 8, 20 grudnia, poz. 22, s. 55. [In Polish].

Dokumenty i materyaly po ystorry sovetsko-polskykh otnosheni, t. 8. Yanvar 1944 g.–dekabr 1945 g., In-t slavianovedeniya i balkanistyky AN SSSR, Yn-t sotsyalystycheskykh stran Polskoi AN, Moskva: Nauka, 1974, 684 s. [In Russian].

GALUBA R., (2004), “Niech nas rozsądzi miecz i krew...”. Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 1918–1919, Poznań, 335 s. [In Polish].

HORNYIM., (1998), Pereselentsi z Kholmshchyny: problema adaptatsii do umov prozhyvannia v URSR, [in:] Materialy Svitovoho Konhresu ukraintsv Kholmshchyny i Pidliashshia (19–21 veresnia 1997 r.), Rivne, 130 s. [In Ukrainian].

Iuridicheskaia entsyklopediia, otv. red. B. Topornyn, Moskva: Iuryst, 2001, 1272 s. [In Russian].

Iurydychna entsyklopediia: V 6 t., redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.) ta in., Kyiv: “Ukr. entsykl.”, 1998, t. 1: A–H, 672 s. [In Ukrainian].

Konstytutsiia (Osnovnyi Zakon) Soiuzu Radianskykh Sotsialistichnykh Respublik vid 7 zhovtnia 1977 r. Dokument n0001400-77. [In Ukrainian].

Konstytutsiia (Osnovnyi Zakon) Ukrainskoi Radianskoi Sotsialistychnoi Respubliky vid 20 kvitnia 1978 r. Dokument 888-09, persha redaktsiia – Pryiniattia vid 20.04.1978 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09/ed19910917#Text>. [In Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainskoi Narodnoi Respubliky (Statut pro derzhavnyi ustroi, prava i volnosti UNR) 29 kvitnia 1918 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-18#Text> Zakon Ukrainy “Pro pravovy status inozemtsiv ta osib bez hromadianstva” № 3929-XII vid 4 liutoho 1994 r., [in:] “Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy”, 1994, № 23, st. 161. [In Ukrainian].

Konwencja pomiędzy Austrią, Węgrami, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słowenów oraz Czechosłowacją w sprawie obywatelstwa, podpisana w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r., [in:] “Dziennik Ustaw”, 1929, nr 65, poz. 501, s. 990–993. [In Polish].

Konwencja w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie podpisana w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r., [in:] “Dziennik Ustaw”, 1937, nr 47, poz. 361, s. 895–923. [In Polish].

Konwencja w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie podpisana w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r., [in:] “Dziennik Ustaw”, 1937, nr 47, poz. 361, s. 895–923. [In Polish].

Kurs mezhdunarodnogo prava: Osnovnye instituty mezhdunarodnogo prava. V 7-my tomakh, t. 3, Moskva: Nauka, 1990, s. 69. [In Russian].

LOZYNSKYI M., (1922), Halychyna v rr. 1918–1920, s. 1., 228 s. [In Ukrainian].

Myrnyi dohovor mezhdru Rossiei y Ukrainoi s odnoi storony y Polshei – s drugoi. (Podpysannyi v g. Ryge 18 marta 1921 goda), [in:] Sobranie uzakonenyi y rasporiazhenyi rabocheho y krestianskoho pravitelstva, 1921, № 41–42 (21 maia), st. № 219, s. 217–236. [In Russian].

MYTSKEVYCH A. V., (1962), Subekty sovetskogo prava, Moskva: Gos. yzd-vo iuryd. lyteratury, 212 s. [In Russian].

Obrazovanye Sovetsko-Polskoi Smeshanoi Komysyy po evakuatsyy, [in:] “Pravda”, 1945, № 177 (9948), 26 iiulia, s. 3. [In Russian].

Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej, podpisanej w Moskwie dnia 25 marca 1957 r., [in:] “Dziennik Ustaw”, 1957, nr 47, poz. 223. [In Polish].

Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1929 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego konwencji pomiędzy Austrią, Węgrami, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją w sprawie obywatelstwa, podpisanej w Rzymie, dnia 6 kwietnia 1922 roku, [in:] “Dziennik Ustaw”, 1929, nr 65, poz. 502. [In Polish].

Pidpysannia uhody mizh uriadamy SRSR i Polskym Tymchasovym uriadam Natsionalnoi yednosti, [in:] “Vilna Ukraina”, 1945, № 134 (801), 8 lypnia. [In Ukrainian].

POLIAN P. M., (2001), Ne po svoei vole. Istoriia i geografyia prinuditelnykh myhratsyi v SSSR, Moskva: Obedinennoe gumanitarnoe izdatelstvo, 315 s. [In Russian].

Politychnyi slovnyk. 4-e vyd., pererob. i dopov, Kyiv: Holov. red. URE, 1987, 876 s. [In Ukrainian].

Polozhenie “O pasportnoi systeme v SSSR” utverzhdennoe postanovleniem Soveta Mynystrov SSSR “Ob utverzhdenyy Polozhenyia o pasportnoi sisteme v SSSR” № 677 ot 28 avgusta 1974 g. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kc740677?an=2&ed=1991_10_11. [In Russian].

Polozhenie “O pasportnoi systeme v SSSR” utverzhdennoe postanovlenyem Soveta Mynystrov SSSR “Ob utverzhdenii Polozheniia o pasportnoi systeme v SSSR” № 677 ot 28 avgusta 1974 g. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kc740677?an=2&ed=1991_10_11/ [In Russian].

Postanovlenye Soveta Mynystrov SSSR “Ob utverzhdenyy Polozheniia o pasportnoi sisteme v SSSR” № 677 ot 28 avgusta 1974 g. URL:

https://ips.ligazakon.net/document/view/kc740677?an=2&ed=1991_10_11. [In Russian].

Sbornyk deistvuiushchikh dogovorov, soglashenii i konventsyi, zakliuchennykh s inostrannymi gosudarstvami, vyp. I. Deistvuiushchye dohovory, soglasheniia i konventsyi, vstupivshye v silu do 1-go yanvaria 1924 goda, Narod. komissariat po inostr. delam SSSR; Sost. A. V. Sabany, M. M. Voskresenskiy, Moskva, 1924, 446 s. [In Russian].

SHAPOVAL V. M., (1998), Konstytutsiine pravo zarubizhnykh krain: pidruchnyk dlia studentiv yuryd. vyshchikh navch. zakladiv i fak., Kyiv: Artek, Vyshcha shk., 264 s. [In Ukrainian].

Sobranie zakonodatelstva SSSR, 1926, № 59, st. 439. [In Russian].

SOROKYN A., (2014), Svoi zakonchili pokhod..., [in:] "Rodina", № 9, s. 35–42. [In Russian].

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o ciągłości prawnej między II a III Rzeczpospolitą Polską z dnia 16 kwietnia 1998 r., [in:] "Monitor Polski", 1998, nr 12, 29 kwietnia, poz. 200. [In Polish].

Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji konwencji pomiędzy Austrią, Węgrami, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słowenów i Czechosłowacją w sprawie obywatelstwa, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 roku, [in:] "Dziennik Ustaw", 1929, nr. 5, poz. 46. [In Polish].

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, [in:] "Dziennik Ustaw", 2012, poz. 161. [In Polish].

Ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego, [in:] "Dziennik Ustaw", 1920, nr 7 (31 stycznia), poz. 44, s. 82–83. [In Polish].

Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji w sprawie niektórych zagadnień, dotyczących konfliktów ustaw w materji obywatelstwa, oraz protokołu, dotyczącego wypadku bezpieczeństwa, podpisanych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r., [in:] "Dziennik Ustaw", 1934, nr 27, poz. 217, s. 394. [In Polish].

Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji w sprawie niektórych zagadnień, dotyczących konfliktów ustaw w materji obywatelstwa, oraz protokołu, dotyczącego wypadku bezpieczeństwa, podpisanych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r., [in:] "Dziennik Ustaw", 1934, nr 27, poz. 217, s. 394. [In Polish].

Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim, [in:] “Dziennik Ustaw”, 1951, 19 stycznia, nr 4, poz. 25. [In Polish].

Vstupne slovo holovy orhkomitetu holovy Rivnenskoï veteranskoï orhanizatsii “Kholmshchyna” Oleksandra Borovyka na naukovii konferentsii, [in:] Materialy Svitovoho Konhresu ukraintsiv Kholmshchyny i Pidliashshia (19–21 veresnia 1997 r.), Rivne, 1998, 130 s. [In Ukrainian].

Zahalna deklaratsiia prav liudyny pryiniata i proholoshena rezoliutsiieiu 217 A (III) Heneralnoi Asamblei OON vid 10 hrudnia 1948 r., [in:] “Ofitsiinyi visnyk Ukrainy”, 2008, № 93 (15 hrudnia), s. 89, st. 3103. Kod akta 45085/2008. [In Ukrainian].

Zakon “Pro hromadianstvo Ukrainскоï Narodnoï Respubliky” vid 15 lystopada 1921 r., ark. 48–50. [In Ukrainian].

Zakon SSSR “O grazhdanstve SSSR” № 1518-I ot 23 maia 1990 g. “Postanovlenie Verkhovnogo Soveta SSSR «O poriadke vvedeniya v deistvie Zakona SSSR “O grazhdanstve SSSR”»” № 1519-I ot 23 maia 1990 g. [In Russian].

Zakon SSSR “O grazhdanstve SSSR” № 8497-IX ot 1 dekabria 1978 g., [in:] “Vedomosti VS SSSR”, 1978, № 49, st. 816. [In Russian].

Zakon SSSR “O pravovom polozenii inostrannykh grazhdan v SSSR” ot 24 iyunia 1981 g. № 5152-kh, [in:] “Vedomosti Verkhovnogo Soveta SSSR”, 1981, № 26, st. 836. [In Russian].

Zakon UD “Pro hromadianstvo Ukrainскоï Derzhavy” vid 2 lypnia 1918 r., [in:] “Derzhavnyi vistnyk”, 1918, № 21, 11 lypnia, s. 1. [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro hromadianstvo Ukrainy” № 1636-XII vid 8 zhovtnia 1991 r., [in:] “Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy”, 1991, № 50, st. 701. [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro hromadianstvo Ukrainy” № 1636-XII vid 8 zhovtnia 1991 r., [in:] “Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy”, 1991, № 50, st. 701. [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro hromadianstvo Ukrainy” № 1636-XII vid 8 zhovtnia 1991 r., [in:] “Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy”, 1991, № 50, st. 701. [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro hromadianstvo Ukrainy” № 2235-III vid 18 sichnia 2001 r., [in:] “Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy”, 2001, № 13, st. 65. [In Ukrainian].

Zakon UNR “Pro hromadianstvo Ukrainskoi Narodnoi Respubliky” vid 2 bereznia 1918 r., [in:] “Vistnyk Rady Narodnykh ministriv Ukrainskoi Narodnoi Respubliky”, 1918, № 9 (15 bereznia), s. 2. [In Ukrainian].

Zneshniaia palityka Belarusi: Zbornik dokumentav i materialav. (cherven 1941 h.–zhnyven 1945 h.), sklad. N. Dziatyk, U. Mikhniuk, U. Rakashevych i insh., Minsk: BDU, 2001, t. 4, 394 s. [In Belarusian].

Archive sources

AAN. Zesp. 526. Główny Przedstawiciel Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Ukraińskiej z Polski w Lublinie 1944–1946. Sygn. 397/166. Główny Pełnomocnik do Spraw Ewakuacji Ludności Ukraińskiej z Polski w Lublinie. Korespondencja Głównego Pełnomocnika z Pełnomocnikami Rejonowymi i władzami administracyjnymi dot. Ewakuacji Ukraińców i innych do ZSRR. 1945. Obwieszczenie Nr. 42 Prezydenta Miasta Lublina z dnia 11 października 1945 r. K. brak numeru.

AMSZ RP. Zesp. 4. Departament Prawno-Traktatowy. Umowy międzynarodowe za lata 1944–1964, wiąz. 7/58, tecz. 19 e, ZSRR 11. Departament Prawno-Traktatowy. Umowy międzynarodowe za lata 1944–1964. Umowa między Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej z dnia 25 marca 1957 r. (oryginał).

AMSZ RP. Zesp. 4. Departament Prawno-Traktatowy. Umowy międzynarodowe za lata 1944–1964, wiąz. 7/58, tecz. 19 g, ZSRR 16. Departament Prawno-Traktatowy. Umowy międzynarodowe za lata 1944–1964. Konwencja między Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie z dnia 21 stycznia 1958 r. (oryginał).

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN). Zesp. 526. Główny Przedstawiciel Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Ukraińskiej z Polski w Lublinie 1944–1946, sygn. 397/164.

AUMVSU KhO, f. 57, ark. 114–114 zv; f. 57, ark. 116–117.

AVP RF, f. 6, op. 7, p. 41, d. 623, l. 23–27; f. 6, op. 7, p. 41, d. 623, l. 34; f. 6, op. 7, p. 41, d. 623, l. 25; f. 6, op. 7, p. 41, d. 624, l. 7.

AVP RF. f. 6, op. 7, p. 41, d. 623, l. 23–27; f. 6, op. 7, p. 41, d. 623, l. 34; f. 6, op. 7, p. 41, d. 623, l. 25; f. 6, op. 7, p. 41, d. 624, l. 7.

Derzhavnyi arkhiv Dnipropetrovskoi oblasti, f. R. 213, op. 1, spr. 1, ark. 6.

Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsyi, f. R. 5446, op. 1, d. 257, l. 23; f. R. 5446, op. 49, d. 3626, l. 209.

Haluzevyi derzhavnyi arkhiv MZS Ukrainy, f. 1, op. 1, spr. 56, ark. 1–28.

Lietuvos centrinis valstybes archyvas, m. Vilnius, f. R. 754, ap. 4, b. 53, l. 15–25.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan ta ukrainiky, f. 1, op. 23, spr. 1464, ark. 29–31; f. R. 1, op. 23, spr. 2606, ark. 99.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchyykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy (TsDAVO Ukrainy), f. 1065, op. 4, spr. 96; f. 1115, op. 1, spr. 1, ark. 113–117 zv; f. 1065, op. 4, spr. 96; f. R. 4959, op. 1, spr. 6, ark. 25–73.

Громадянський статус “українського населення”, примусово евакуйованого до УРСР у 1944–1946 рр.

У статті на підставі законодавства Республіки Польща, актів СРСР, Народної Польщі та УРСР/УКРАЇНИ досліджено питання громадянського статусу осіб, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р. і, зокрема, до УРСР. Встановлено, що ці особи, згідно з Законом РП “Про громадянство Польської Держави” від 20 січня 1920 р., мали громадянство Республіки Польща, як у 1944–1946 рр., так і в подальшому, до сьогодення включно. Жодним актом громадяни РП, примусово евакуйовані до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р. і, зокрема, до УРСР не були позбавлені свого громадянського статусу. Підтвердженням цьому є Декрет Президента Республіки Польща “Про збереження за польськими емігрантами прав польських громадян” від 5 березня 1973 р. Водночас відсутні будь-які правові підстави, щоб вважати громадяни РП, примусово евакуйованих до СРСР за Люблінськими угодами вересня 1944 р. і, зокрема, до УРСР, такими, що набули радянське “громадянство”. Відповідно, навіть довготривало перебуваючи в примусовій евакуації, зокрема, на території УРСР/УКРАЇНИ, не могло вплинути на зміну їх громадянського статусу – громадяни РП.

Ключові слова: примусова евакуація 1944–1946 рр., громадяни Республіки Польща, громадянський статус, закон про громадянство, міжнародне право, угода, конвенція, декрет, паспорт, репресія.

Андрій Клос, кандидат історичних наук, військовослужбовець (Київ, Україна),

Andriy Klos, PhD in History, serviceman (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-4676-7202

E-mail: salveorbis@gmail.com

Received: October, 1, 2025

Advance Access Published: December 2025